

Datenfelder im Museum sind anders!

Besonderheiten von Datenfeldern im Museum im Vergleich
zu jenen in Bibliotheken und Archiven

Domenic Städtler

unter Mitwirkung von

Frank von Hagel
Chiara Marchini
Lisa Quade
Stefan Rohde-Enslin

Datenfelder im Museum sind anders!

Besonderheiten von Datenfeldern im Museum im Vergleich zu jenen in Bibliotheken und Archiven

Domenic Städtler

Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Forschungsvorhaben: „Nutzung von Normdaten zur Optimierung von Suche und Filter für Museumssubjekte in der Deutschen Digitalen Bibliothek“

Kontakt: d.staedtler@smb.spk-berlin.de

unter Mitwirkung von

Frank von Hagel (Institut für Museumsforschung)

Chiara Marchini (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Lisa Quade (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Stefan Rohde-Enslin (Institut für Museumsforschung)

critical friends

Stephanie Götsch (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Denise Ruisinger (Landesarchiv Baden-Württemberg, Fachstelle Archiv der DDB)

Ursula Wallmeier (Institut für Museumsforschung, Bibliothek)

**Institut für
Museumsforschung**
Staatliche Museen zu Berlin

Cover: Henry Inman, Sequoyah, National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, CC0.

URL: <https://www.flickr.com/photos/exit78/51880526323> (letzter Zugriff: 10.01.2024)

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
2.	Objekttitel	3
3.	Objekttyp	13
4.	Objektklassifikation.....	18
5.	Schlagwortvergabe	22
6.	Material und Technik.....	26
7.	Maßangaben	31
8.	Objektbeschreibung.....	33
9.	Beschriftung und Inschrift	38
10.	Ereignisstruktur.....	40
	Ereignistyp.....	40
	Personen und Körperschaften.....	41
	Zeitangaben.....	42
	Ortsangaben.....	43
11.	Inventarnummer	48
12.	Zusammenfassung und Ausblick	51
	Bibliographie.....	52

1. Einleitung

Museen sind anders! Die Objekte in musealen Sammlungen unterscheiden sich von Kulturgut in Archiven und Bibliotheken, sie werden anders kontextualisiert und für andere Nutzungsszenarien verwendet. Museen folgen anderen Traditionen als andere Kulturerbeeinrichtungen, was dazu führt, dass sich das Selbstbild, aber auch die Arbeitsweise von Mitarbeiter*innen in Museen, Bibliotheken und Archiven in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheidet. Diese und weitere Gesichtspunkte werden in einem Beitrag von Stefan Rohde-Enslin erläutert¹. Doch gerade auch im Hinblick auf die Datenerfassung und -modellierung wird die Andersartigkeit der Museumssparte evident: Niemand in Museen käme auf den Gedanken, seine oder ihre Sammlungsobjekte einfach in einer Bibliotheks- oder Archivdatenbank zu erfassen und sich mit den dort zur Verfügung stehenden Datenfeldern zu begnügen. Vielmehr machen Museen, die mangels eigener Museumssoftware generische Datenbanken oder solche, die auf Archive oder Bibliotheken zugeschnitten sind, verwenden müssen, oft die Erfahrung, dass diese für die museale Erfassung nicht geeignet sind. Doch warum sind Objektdaten zu einer Gartenharke oder einem Dürer-Gemälde so grundlegend anders als die Daten zu Dürrenmatts Physiker oder zu einer Schenkungsurkunde in einem Stadtarchiv? Worin bestehen die Unterschiede zwischen den in Museen dringend benötigten und den in der Bibliotheks- und Archivsparte üblichen Datenfeldern? Welche Datenfelder sind im Museumsbereich unerlässlich und werden für die Dokumentation von Museumsobjekten vorausgesetzt, wohingegen sie in den beiden anderen Kultursparten entbehrlich sind? Und welche Datenfelder sind zwar der Grundstruktur nach gleich, werden aber in der Museumssparte anders verwendet als in der Archiv- und Bibliothekssparte? Diese und weitere Fragen sind Gegenstand der folgenden Betrachtung.

Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Artikelreihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Museumsforschung, die sich in ihrem beruflichen Alltag auf verschiedene Art und Weise mit Fragen der Digitalisierung sowie der Erschließung und Online-Publikation im Museum befassen. Aus langjähriger Berufspraxis kennen wir Autor*innen die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die mit der Vernetzung von Kulturgut – auch über verschiedene Kultursparten hinweg – einhergehen. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Artikel die Verwendung einiger ausgewählter Datenfelder in der Museumssparte und in anderen Kultursparten erläutert. Ausgehend von etablierten Standards wird verdeutlicht, wozu diese Datenfelder vorgesehen sind. Es wird aufgezeigt, worauf bei der musealen Erschließung jeweils Wert gelegt wird oder werden soll und anhand einschlägiger Fallbeispiele die unterschiedliche Nutzung der Datenfelder in verschiedenen Fachdisziplinen innerhalb der Museumssparte angedeutet. Doch liegt ein besonderer Fokus auf dem Spartenvergleich: Es wird jeweils veranschaulicht, inwiefern die Datenfelder in der Bibliothekssparte und Archivsparte anders genutzt

¹ Rohde-Enslin 2024.

werden als in der Museumssparte, sofern sie denn überhaupt genutzt werden. Die Tatsache, dass bei bestimmten Objekten die Spartenzuordnung keineswegs eindeutig ist und die Übergänge zwischen den Kultursparten fließend sind, ist keineswegs kleinzureden; die Ausführungen zu bestimmten spartenspezifischen Unterschieden kann also immer nur eine gewisse Annäherung sein und lässt stets Interpretationsspielräume offen.

Grundsätzlich sind, dies sei als Vorbemerkung erlaubt, vor allem in der musealen Objekterschließung stets verschiedene Erfassungsebenen zu unterscheiden: Museen erschließen in der Regel nicht für die Online-Veröffentlichung, sondern inventarisieren in erster Linie für die eigene Nutzung, das eigene Sammlungsmanagement. Die Granularität der Erfassung spiegelt sich auch in den Datenfeldern wider: Bei der Inventarisierung oder auch der Eingabe in die eigene Datenbank, die unter Umständen ausschließlich für interne Zwecke gedacht ist, gelten schließlich andere Regeln als zum Zeitpunkt des Exports an Portale. Teilweise kann der Export bereits bei der Erfassung im eigenen System mitgedacht werden; sofern es die finanzielle Situation und personelle Aufstellung von Museen zulässt, werden die Daten aber oftmals auch nachträglich nach verschiedenen Standards für die Datenweitergabe aufbereitet oder um standardisierte Erschließungsinformationen wie vor allem Normdaten angereichert.² Diese Unterscheidung zwischen der Erfassung/Inventarisierung für interne Zwecke auf der einen Seite und der Veröffentlichung in Form einer eigenen Onlinepräsenz sowie der Weitergabe an Portale auf der anderen Seite ist im Folgenden stets mitzudenken, wenn bei bestimmten Datenfeldern von Erschließungsanforderungen die Rede ist. Die Unterscheidung zwischen interner Erfassung und Online-Veröffentlichung wird in besonderer Weise bei der Titelvergabe deutlich.

2. Objekttitle

Im *Conceptual Reference Model (CRM)* des *International Committee on Documentation (CIDOC)*, dem für die Dokumentation in der Museumssparte maßgeblichen Referenzmodell, wird das Datenfeld *Titel* als Entität *E35 Title* wie folgt spezifiziert: Es handle sich um „textual strings“, die innerhalb eines bestimmten kulturellen Kontextes eindeutig als Titel interpretiert werden können; das Datenfeld könne aber nur für Titel von Werken verwendet werden – als Beispiele werden angeführt: „a text, an artwork, or a piece of music.“³

² Ähnlich Knaus 2019, S. 57.

³ CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 83.

Wie aus der Beschränkung der Entität *E35 Title* auf Werktitel hervorgeht, haben Museumsobjekte in den allerseltensten Fällen eindeutig festgelegte Titel.⁴ Provokativ gefragt: Welchen Titel hat schon die Kaffeetasse im Heimatmuseum oder ein alter Knochen im Naturkundemuseum?⁵ Die gleiche Frage stellt sich im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim: Welchen Titel soll eine Teekanne in einer Vintage-Kommode im dort nachgebauten Behelfsheim aus Ottenhofen schon haben? Wie absurd wäre es, den Scherben einer attischen Vase von einer archäologischen Ausgrabungsstätte, die den Weg ins Museum gefunden haben, einen (Werk-)Titel geben zu wollen – so als ob jemand die Vase nach allen Regeln der Kunst zu mehreren Scherben zertrümmert hätte? Das war auch den Verfassern der Handreichung *Cataloging Cultural Objects* bewusst, als sie feststellten: „Many works, including utilitarian works, decorative art, cultural artifacts, maps, diagrams, archaeological works, ethnographic materials, and some buildings, do not have titles or names per se.”⁶

Die in der Praxis oft nur halbherzig befolgten Konventionen der Objektbenennung sind für das reine Sammlungsmanagement im eigenen Haus deutlich weniger brisant als für die Datenaufbereitung anlässlich des Datenaustauschs. In der Online-Präsentation haben Objektitel allerdings eine ganz bestimmte Funktion: Sie dienen dazu, ein Objekt zu finden und zu identifizieren. Eine Kaffeetasse, ein

Abb. 1: Diese Teekanne hat von Hause aus keinen Titel! Behelfsheim aus Ottenhofen im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Privatfotografie von Domenic Städtler, Aufnahme: 28.10.2023. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim.

⁴ Diese Thematik wird auch in der DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung (2022, S.17f.) herausgearbeitet.

⁵ Zu dieser Problematik siehe auch *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 49.

⁶ *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 49.

Knochen, eine Teekanne und eine Scherbe brauchen daher für diesen Zweck durchaus einen Titel! Daher ist gut zu überlegen, wie Museumsobjekte in der Online-Präsentation bezeichnet werden sollen, damit trotzdem eine eindeutige Identifikation des jeweiligen Objektes möglich ist. Museumsbeschäftigte müssen sich zumeist bei der Objekterschließung damit behelfen, dass sie über die gemeinsame Erfassung von Objekttyp⁷ und weiteren differenzierenden Angaben im Titelfeld oder durch eine deskriptive Wiedergabe der jeweiligen Ikonographie einen Titel vergeben.⁸ Ausschließlich den Objekttyp ohne weitere spezifizierende Informationen anzugeben, genügt jedoch nicht, auch wenn dies in der Erfassungspraxis oft so gehandhabt wird, und zeugt von schlechter Datenqualität, zumal es die Suche in Portalen erheblich erschwert.⁹ Für die Benennung von Museumsobjekten mit „Titeln“ haben sich in den verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedliche Konventionen und Standards etabliert, von denen im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur einige einschlägige Fallbeispiele aufgegriffen werden können.

Fallbeispiel Alltagskultur

Teller, Tassen, Kaffeemaschinen haben in der Regel keine Titel. Daher werden manchmal der Objekttyp und zusätzlich die Inventarnummer als Objekttyp erfasst.¹⁰ Einige Museumsobjekte der Alltagskultur tragen auch eine Inschrift oder Aufschrift, die gegebenenfalls bei der Erfassung als Titel fungieren kann.¹¹ Solche In- oder Aufschriften sollten nur dann als Titelangaben genutzt werden, wenn es sich auch explizit um Titel handelt. Daneben bieten sich gerade für die Alltagskultur selbstredend auch deskriptive Titel an. Ein Trinkglas aus Landesmuseum Württemberg hat etwa, um ein beliebiges

⁷ Zum Datenfeld Objekttyp siehe Kap. 2.

⁸ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 49. Ein repräsentatives Beispiel aus der Kunstsammlung Pankow: <https://berlin.museum-digital.de/object/113318> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁹ Siehe Anforderungen an die Lieferdaten (DDB), s. v. Objekttyp: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/2ZCIAQ> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023). Der Einwand von Angela Kailus, man könne auch eine Formatierungsregel zugrunde legen, die bewirkt, dass beim Fehlen eines Objekttyps automatisch Objekttyp und Inventarnummer ersatzweise als Objekttyp herangezogen werden, hat natürlich seine Berechtigung. Dennoch ist in Rechnung zu stellen, dass Erfassende, wenn sie keinen Objekttyp angeben, zentrale Standards und Grundregeln der Museumsdokumentation missachten: Gute Datenqualität ist das nicht.

¹⁰ Beispielobjekt in museum-digital: <https://bremen.museum-digital.de/object/489> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023). Ob die Inventarnummer Bestandteil des Titels sein darf oder nicht, wird in der Museumsdokumentation unterschiedlich ausgelegt. So wird etwa im LIDO-Primer (Abschnitt 5.1.4) darauf hingewiesen, dass die Inventarnummer nicht im Titel stehen darf. Hingegen wird diese Art der Titelbildung in der Minimaldatensatz-Empfehlung als legitim angesehen. siehe Erfassungshinweis zum Datenfeld „Objekttyp oder -benennung“ (mds0001; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/WYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 21.01.2025).

¹¹ Siehe DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 18.

Beispiel für ein Objekt der Alltagskultur mit deskriptivem Titel anzuführen, den Objektitel „Trinkglas mit Jahreszahlen und verschiedenfarbigen Rosetten“.¹² Zudem sind auch konstruierte Titel möglich, die im Gegensatz zu „deskriptiven Titeln“ noch weitere ergänzende Informationen zum Objekt enthalten.¹³ So hat etwa ein Herrenschuh aus dem Deutschen Schuhmuseum Hauenstein den konstruierten Titel „Schlichte Herrenstiefelette aus Leder, 1920er Jahre“, es wird also zusätzlich noch das Herstellungsdatum im Titel genannt.

Fallbeispiel Kunstmuseen und Kunstgeschichte

In Kunstmuseen können zumindest im Idealfall ganz konkrete, von den Künstler*innen oder Hersteller*innen oder bestimmten sozialen Gruppen¹⁴ festgelegte Titel angegeben werden – die Werktitel also, auf die die Entität *E35 Title* im *CIDOC CRM* abzielt. Solche festen Werktitel sollten bei der Titelvergabe bevorzugt genutzt werden, sofern sie denn vorhanden sind.¹⁵ Angaben wie „ohne Titel“ (sofern dies nicht, was durchaus vorkommt, der von der Künstlerin oder dem Künstler vergebene Titel ist) sollten entgegen der in der Kunstgeschichte verbreiteten Praxis im Sinne einer eindeutigen Objektbenennung in jedem Fall vermieden werden.¹⁶ Wird das ikonographische Thema des Gemäldes in deskriptiver Form als Werktitel angesetzt, so ist es mitunter üblich, den Titel in eckige Klammern zu setzen; mitunter wird aber auch davon abgesehen, die Herkunft des Titels zu kennzeichnen.

Für schwerpunktmäßig kunstgeschichtliche Sammlungen werden in den (in deutschen Museen weitgehend unbekannt) *Categories for the Description of Works of Art* (CDWA) Richtlinien für die Titelbildung formuliert:¹⁷ Demzufolge – dies sollte aber unabhängig von den CDWA ganz allgemein für die Objektdokumentation gelten – ist bei Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Syntax auf Konsistenz zu achten und auf die Verwendung von Abkürzungen nach Möglichkeit zu verzichten.

¹² Beispielobjekt in museum-digital: <https://bawue.museum-digital.de/object/74419> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

¹³ Cf. <http://vocab.getty.edu/page/aat/300417205> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023). Zur Bildung konstruierter Titel siehe auch den Erfassungshinweis zum Datenfeld „Objekttitel oder -benennung“ in der Minimaldatensatz-Empfehlung (mds0001; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/WYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

¹⁴ Cf. CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 82.

¹⁵ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 61.

¹⁶ Siehe Cataloging Cultural Objects 2006, S. 65. Anders Spectrum 2013, S. 402: „Bei 'Ohne Titel' bezeichneten Objekten, erfassen Sie dies als Titel.“

¹⁷ CDWA, Kap. Title Text. Online verfügbar unter: https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/4titles.html#RTFToC2 (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

Abb. 2: Beispiel für einen in eckigen Klammern gesetzten Titel eines Gemäldes aus der Kunstsammlung Pankow in museum-digital. Es handelt sich um einen nicht vom Künstler vergebenen deskriptiven Titel zur Beschreibung eines ikonographischen Themas. Künstler: Heinrich Burkhardt (1891 – 1914), Verwahrende Einrichtung: Kunstsammlung Pankow, CC BY-NC-SA. Objektseite in museum-digital: <https://berlin.museum-digital.de/object/113126> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

Fallbeispiel Münzen und Inschriften

Für numismatische Objekte wird vom virtuellen Münzportal KENOM ein Kurztitel bestehend aus dem Objekttyp, dem Nominal¹⁸ und der Datierung, sowie ein Langtitel aus Nominal, Datierung, Münzstand und Münzherr generiert.¹⁹ So wird bei einem im Stadtmuseum Oldenburg verwahrten Taler aus dem Jahr 1846 für den Export der Kurztitel „Münze, Taler, 1846“ und für die Präsentation in KENOM der Langtitel „Taler, 1846 Staat Oldenburg August, Oldenburg, Großherzog“ generiert.²⁰ Bei Medaillen mit künstlerischem Anspruch kann es zusätzlich sinnvoll sein, einen Werktitel zu erfassen. Im Münzportal Corpus Nummorum Online besteht die Titelansetzung standardmäßig aus dem Akronym *cn*, der Angabe *coin* bzw. *type* sowie der Datensatznummer – eine der berühmten hellenistischen Goldmünzen aus Mesembria heißt in diesem Portal etwa „cn coin 9304“.

¹⁸ Münzeinheit wie z. B. „Groschen“, „Taler“, „Drachme“ usw.

¹⁹ Siehe in der Dokumentation des KENOM-LIDO-Exports: https://dokumentation.digitalebibliothek.gbv.de/kenom:Dokumentation_des_KENOM-LIDO (zuletzt aufgerufen am: 01..2023).

²⁰ Zu diesem Beispiel siehe https://www.kenom.de/id/record_DE-MUS-109513_kenom_201149 (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

Abb. 3: Der Titel einer Bronzemünze aus Serdika, die in der Regierungszeit des Hadrian ausgegeben wurde, lautet: „cn coin 38092“. Verwahrende Einrichtung: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW). Objektseite im Münzportal Corpus Nummorum Online: <https://www.corpus-nummorum.eu/coins/38092> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023)

In der Epigraphik ist es hingegen üblich, lediglich die Corpusnummer der Standardpublikation, zum Beispiel die Corpusnummer im *Corpus Inscriptionum Latinarum*, als Titel anzugeben. Gegebenenfalls kann zusätzlich noch die Art der Druckvorlage im Titelfeld erfasst werden (z. B. Schede, Zinkographie etc.).²¹ Auch die Angabe der Inschriftenart – etabliert haben sich unter anderem die Inschriftenarten „Bauinschrift“, „Ehreninschrift“, „Weihinschrift“ und „Grabinschrift“, sowie eine geographische Angabe haben sich in der Epigraphik als gangbare Art der Titelbildung etabliert.

Fallbeispiel Naturkunde

In naturkundlichen Museen kann zum Zeitpunkt der Datenaufbereitung für den Export der wissenschaftliche Name in die Titelbildung einfließen. Ob der wissenschaftliche Name oder der Trivialname für die Objektbenennung genutzt wird, wird in den einzelnen Museen ganz unterschiedlich gehandhabt. Bei Mineralien wird oft der Trivialname gewählt: Der Objektstitel lautet „Bernstein“, nicht „Succinit“.²² Im Naturkundemuseum Stuttgart wird bei einem Dia mit Abbildung eines Bürzelstelzers der wissenschaftliche Titel „Teledromas fuscus“²³ gewählt und auch die Präparate des Universitätsherbariums Göttingen haben ausschließlich wissenschaftliche Titel.²⁴ Auch eine Kombination aus wissen-

²¹ Repräsentatives Beispiel: <https://berlin.museum-digital.de/object/101892> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²² Beispiel: <https://westfalen.museum-digital.de/object/20012> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²³ Objektseite: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/5DYQBEEU6LBZBONHTC6W726MQHFVLZKQ> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²⁴ Willkürliches Beispiel: https://sammlungen.uni-goettingen.de/objekt/record_DE-MUS-069321_GOET037779 (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

schaftlichem Namen und Inventarnummer ist üblich. Bei dem Fossil einer Mücke aus dem Geowissenschaftlichen Museum am Geowissenschaftlichen Zentrum der Georg-August-Universität Göttingen wird im Datenfeld *Titel* der Trivialname und als Klammerzusatz der wissenschaftliche Name angegeben; der Titel lautet also „Mücke (Nematocera)“.²⁵ Auch im Tierstimmenarchiv des Naturkundemuseums Berlin finden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sowohl der wissenschaftliche Name als auch der Trivialname Eingang in das Titelfeld;²⁶ ebenso werden im Geomuseum der WWU Münster sowohl wissenschaftliche Namen als auch Trivialnamen als Titel angegeben.²⁷ Der Name der Autorin (bzw. Erstbestimmerin) oder des Autors (bzw. Erstbestimmers) kann zusätzlich im Titel erfasst werden.²⁸ Zudem besteht die Möglichkeit, im Datenfeld *Titel* zwar den wissenschaftlichen Namen, aber den Trivialname als „Alternativen Titel“ zu erfassen. Ergänzende geographische oder zeitliche Angaben (im Sinne von sog. konstruierten Titeln) sind indes bei der Titelansetzung eher unüblich.

Ausprägung und Wiederholbarkeit

Grundsätzlich können Objekte mehrere Titel haben: Historische und veraltete Titel können und sollten in der Museumsdokumentation zusätzlich erfasst werden. Dass dies sinnvoll und notwendig ist, wird auch in *Cataloging Cultural Objects* akzentuiert: „All significant titles or names by which a work is or has been known should be recorded.“²⁹ Schließlich können sich Objektitel im Laufe der Zeit ändern und daher besteht die Gefahr, dass jene Objekte andernfalls nicht mehr unter dem ehemaligen Titel auffindbar sind. Auch Konventionen der Bildung von deskriptiven Titeln sind dynamisch und können an aktuelle Erschließungsanforderungen angepasst werden. Alternative Titel und Originaltitel sollten in separaten Datenbankfeldern angegeben werden.³⁰ Für die Datenweitergabe an Portale, die möglicherweise nur einen einzelnen Titel übernehmen können, muss stets ersichtlich werden, welche Titelansetzung als bevorzugter Titel fungieren soll.³¹ Dass historische Titel, alternative Titel

²⁵ Beispielobjekt: https://sammlungen.uni-goettingen.de/objekt/record_naniweb_465030 (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²⁶ Willkürliches Beispiel: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/Q4CQYEUXYZLJG5K6A2PZVGXWEUKYA3GB> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²⁷ Willkürliches Beispiel: <https://westfalen.museum-digital.de/object/1581> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²⁸ Beispiel im Subportal Sammlungsgut aus Kolonialen Kontexten: <https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/23K4LHTAC57ICX753KQKTAUJVVNOUQN7> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

²⁹ *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 50.

³⁰ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 22; LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 52; Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Objekttitel oder -benennung“ (mds0001; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/WYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

³¹ LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 52.

und Originaltitel in bestimmten Fällen anders zu behandeln sind als der bevorzugte Titel,³² ist evident – man denke allein an die Datenweitergabe an Portale: So wird etwa im Portal Deutsche Digitale Bibliothek nur der bevorzugte Titel auf den Objektseiten prominent und in typographisch markanter Form ausgespielt; andere Titelansetzungen wandern in den Metadatenblock. Zu bedenken ist ferner – auch dieser Tatbestand ist in Entität *E35 Title* im *CIDOC CRM* abgedeckt, dass ein Museumsobjekt in unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedliche (Werk-)Titel haben kann: Übersetzungen von Werktiteln, so die Erläuterung im *CIDOC CRM*, können mithin als „surrogates for the original titles“³³ fungieren.

Bibliothek und Archiv

Wie gestaltet sich nun aber die Erfassung von Titeln in der Bibliotheks- und Archivsparte? Die Lage in der Bibliothekssparte scheint klar zu sein: Bei Büchern kann man in der Regel den Titel sowie weitere für die formale Erfassung erforderliche Daten dem Buch direkt entnehmen. Ein Buch hat also einen von der Autorin oder dem Autor festgelegten Titel, wobei unter Umständen auch der Verlag auf die Titelansetzung Einfluss geltend macht. Ein Beitrag in einem Sammelband hat ebenfalls einen festgelegten Titel, der Titel des Sammelbandes wird von den Herausgeber*innen festgelegt. Hinzu kommen gegebenenfalls noch Untertitel. Alternative Titel sind durchaus auch in der Bibliothekssparte ein Thema, ebenso die Übersetzung von Buchtiteln in andere Sprachen; die für Museumsobjekte oftmals erforderliche künstliche Konstruktion von (deskriptiven) Titeln - in der Bibliothekssparte als „fingierte Titel“ bezeichnet – ist in den seltensten Fällen erforderlich. Hat nämlich ein Einzelband eines mehrbändigen Werkes oder eine einzelne Zeitschrift keinen eigenen Titel, so wird der Titel des Gesamtwerkes übernommen und bei der Datenweitergabe durch Angabe in einem speziell dafür vorgesehenen Element im Datenexport ausgewiesen.³⁴ Natürlich gibt es auch in der Bibliothekssparte Ausnahmen: Man denke an Briefe, Manuskripte oder Musiknoten, die keinen Titel haben und die aus diesem Grund durchaus fingierte (bzw. deskriptive) Titel erfordern, die dann aber auch nach bestimmten Regeln gebildet werden.³⁵

Anders verhält es sich in der Archivsparte, in der festgelegte Titel die Ausnahme darstellen. Grundsätzlich ist zu betonen, dass es in Deutschland keine einheitliche Richtlinie zur Titelansetzung gibt.

³² Siehe dazu auch den Erfassungshinweis zum Datenfeld „Objekttitel oder -benennung“ in der Minimaldatensatz-Empfehlung (mds0001; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/WYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023)

³³ CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 84.

³⁴ Siehe dazu die Spezifikation des DDB-METS/MODS, Element titleInfo: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/YQUiAQ> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

³⁵ Zum Beispiel nach den *Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen* (RNA), wenn es sich um Nachlässe handelt.

Ähnlich wie in der Museumssparte sind deskriptive oder konstruierte Titel als Objekt- respektive Archivalienname die Regel. Häufig kann aber, was die Titelvergabe bei Archivgut teilweise einfacher macht als bei Museumsobjekten, die für die Titelansetzung erforderlichen Angaben der Archivalie direkt entnommen werden. Oft steht nämlich auf den jeweiligen Aktendeckeln eine knappe Zusammenfassung des Inhalts geschrieben, die bei der Erfassung als Titel fungiert,³⁶ oder ein Regest einer Urkunde kann als Titel erhalten: So wird für eine im Hessischen Hauptstaatsarchiv verwahrte Sachakte aus dem Jahr 1722 die folgende etwas sperrige Kurzzusammenfassung auf dem Aktendeckel als Titel ausgespielt: „Kurtze der Warheit gemäße Untersuch- und Beantwortung des im Jahr 1731 bey einer Hochpreißlichen Reichs-Versammlung zu Regensburg eingegebenen so betitulten Status-Religionis Reformatae im Hertzogthum Zweybrücken.“³⁷ Generell wird in den Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs empfohlen, um beispielhaft auf eine etablierte Erschließungsanleitung der Archivsparte zu verweisen, für Sachakten bestenfalls den Inhalt/Betreff sowie den Entstehungszweck der Verzeichnungseinheit zu erfassen.³⁸ Dabei können charakteristische Zusätze, etwa ob es sich um eine General- oder Spezialakte handelt, in Klammern mit angegeben werden.³⁹

Von Einzelfall zu Einzelfall wird jeweils die Frage virulent, ob der Archivalientitel oder der Titel des Bestandes erfasst werden sollte; gerade bei Sammelakten, zu denen mehrere Einzelakten zusammengenommen werden, ist dies mitunter ein Thema. Es kann also Titel für die Findbuch-, Tektonik-, Bestands-, Archivalien- und Vorgangsebene geben. Diesen aus der Archivtektonik erwachsenen Anforderungen an die Titelbildung tragen auch die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten der Tektonik im Archivportal-D Rechnung. Für die Titelbildung verschiedener Verzeichnungsstufen findet dann auch das sogenannte Provenienzprinzip Anwendung. Die Provenienzangabe in der Archivsparte dient grundsätzlich dazu, Archivmaterial je nach Herkunft in verschiedene Bestände zu gruppieren und/oder eine vorgefundene Ordnung weiter abzubilden, um Archivgut nicht aus seinem Kontext zu reißen. Im Glossar der Archivschule Marburg wird das Provenienzprinzip als „Grundsatz zur Ordnung und Abgrenzung von Archivgut bzw. Archivbeständen nach historischen Entstehungs- und/oder Überlieferungszusammenhängen“⁴⁰ definiert. Es wird also zum Ausdruck gebracht, wer die Akte, die Unterlagen etc. zusammengestellt hat und wer mithin als Bestandsbildner fungierte. Dabei wird Wert auf

³⁶ Zur Problematik rund um Aktentitel siehe Uhde 2019, S. 7f.

³⁷ Siehe <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v4408849> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

³⁸ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 26.

³⁹ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 26.

⁴⁰ Terminologie der Archivwissenschaft, s. v. Provenienzprinzip.

Vollständigkeit der Provenienzangaben gelegt.⁴¹ Das Provenienzprinzip ist also in erster Linie ein archivarisches Ordnungsprinzip – in Abgrenzung zum sogenannten Pertinenzprinzip, das eine Ordnung von Archivgut auf Grundlage von Sachbetreffen vorsieht. Für die Titelbildung spiegelt sich die Provenienz oftmals in den Bestandstiteln wider: So laut etwa ein typischer Bestandstitel aus dem Bundesarchiv „Bundeministerium der Finanzen“⁴². Die hierarchische Struktur findet dahingehend Ausdruck, dass Informationen aus übergeordneter Verzeichnungsebene auf unterer Ebene bestenfalls nicht wiederholt werden. Diese Regel wird in der Praxis allerdings nicht immer befolgt. Bei Urkunden aus dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen wird indes die Provenienz dem Regest vorangestellt.⁴³ Der aus Provenienz und Regest generierte Titel einer willkürlich gewählten Urkunde aus der Abteilung Rheinland des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen lautet dann etwa: „Stockerhof: Den Hof, Erb und Gut, im Amt Porz bei Ensen gelegen, hat Ludwig von Lülisdorf als ein verfallen Lehen empfangen, den vor Rost von Dirmeltzen von Herzog Gerard empfangen gehabt. Siegel.“

Objekttitel		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Einige Objekte haben von Hause aus keinen festgesetzten (Werk-)Titel. Für die Veröffentlichung in einem Portal müssen allerdings ggf. deskriptive Titel oder konstruierte Titel bestehend aus dem Objekttyp und weiteren Informationen, gebildet werden. Für verschiedene Fachdisziplinen haben sich unterschiedliche Vorgehensweisen für die Titelbildung etabliert.	Titel, die von der Autorin bzw. dem Autor oder der Herausgeberin bzw. dem Herausgeber festgelegt wurden, sind die Regel. Deskriptive Titel sind hingegen die Ausnahme.	Zusammenfassungen auf Aktendeckeln und Regesten von Urkunden können als Titel dienen. Archivalientitel sind bestenfalls in die Archivtektonik eingebunden, sodass es Titel für verschiedene Verzeichnungsebenen geben kann.

Tab. 1: Der Objekttitel im spartenübergreifenden Vergleich.

⁴¹ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 30.

⁴² Siehe beispielhaft <https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/main.xhtml> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁴³ Willkürlich gewähltes Beispiel: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_df936409-7939-4121-810f-f5c62ef80a43 (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

3. Objekttyp

Der Objekttyp gibt Auskunft auf die Frage, um was für ein Objekt es sich jeweils handelt. Er wird in SPECTRUM, einem erstmalig 1994 in Großbritannien von der *Museum Documentation Association* (heute: *Collection Trust*), herausgegebenen und seitdem regelmäßig angepassten Dokumentationsstandard mit best-practice-Lösungen zu Arbeitsprozessen des Sammlungsmanagements, als „Beschreibung der Form, Funktion oder Art des Objekts“⁴⁴ definiert. Hagedorn-Saupe versteht im DMB-Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten unter dem Objekttyp eine „möglichst präzise und schlagwortartige Benennung des Objekts.“⁴⁵ In eine ähnliche Richtung geht die *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen*, die von einer Arbeitsgruppe verschiedener Einrichtungen im Bereich der Kulturgutdigitalisierung erarbeitet wurde.⁴⁶ In dieser Empfehlung wird der Objekttyp wie folgt definiert: „Der Objekttyp drückt mit der spezifischsten Bezeichnung aus, was ein Objekt ist, indem er angibt, zu welcher Art von Objekten es gehört.“⁴⁷

Ausprägung

In jedem Fall sollte der für den Objekttyp gewählte Begriff aus einem kontrollierten Vokabular kommen, um im Sinne der FAIR-Principles⁴⁸ eine Referenzierbarkeit von Objekttypen sicherzustellen; in der musealen Erschließung ist dies in der Praxis noch viel zu selten gewährleistet. Im CIDOC CRM werden für die Entität *E55 Type* explizit „terms from thesauri and controlled vocabularies“ gefordert.⁴⁹ Doch wie spezifisch muss dieser auf kontrolliertem Vokabular basierende Objekttyp sein? Eine schwierige Frage, die von Fachrichtung zu Fachrichtung, von Objekt zu Objekt und von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich zu beantworten ist und hier nicht vertieft werden kann. In SPECTRUM bleiben die Hinweise zur Vergabe von Objekttypen ganz bewusst sehr weit gefasst: Sowohl ein sehr spezifischer als auch ein allgemeiner Begriff könne als Objekttyp angegeben werden.

Allerdings bedarf es spätestens bei der Datenaufbereitung für Lieferungen an Portale trotzdem möglichst spezifischer Begriffe, damit nach Objekttypen sinnvoll und differenziert gesucht und gefiltert

⁴⁴ Spectrum 2013, S. 371.

⁴⁵ DMB-Leitfaden Dokumentation 2011.

⁴⁶ Beteiligte Personen und Einrichtungen: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/DoDoCQ>.

⁴⁷ Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Objekttyp oder -bezeichnung“ (mds0002; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/XIEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁴⁸ Siehe grundlegend Kailus 2023. Auch ein Artikel unserer Artikelreihe befasst sich mit den FAIR-Prinzipien: Marchini 2024.

⁴⁹ CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 91.

werden kann.⁵⁰ Um ein konkretes Beispiel zu nennen: „Schmuck“ wäre ein unspezifischer Oberbegriff – für den Datenaustausch, und mitunter auch schon viel früher, wären Begriffe wie „Halskette“ oder „Diadem“ besser geeignet. Spätestens für den Datenaustausch – in der Praxis aber bestenfalls auch schon bei der Erfassung⁵¹ – sollte dann idealiter der spezifischste Begriff aus der Hierarchieleiter des jeweiligen Vokabulars benutzt werden:⁵² etwa der spezifischste Begriff der in der Museumsdokumentation oft empfohlenen *Objects Facet* im *Art and Architecture Thesaurus* (AAT)⁵³ oder die dritte Verzeichnungsebene der Objektbezeichnungsdatei.⁵⁴ Materialangaben, Diminutive sowie Adjektive in Verbindung gehören nicht oder allenfalls in begründeten Ausnahmefällen zum Objekttyp, wenn dieser auf Basis eines kontrollierten Vokabulars erfasst wird.⁵⁵ Man könnte also in einem Stadtmuseum mit einer kleinen archäologischen Abteilung den Objekttyp „Vase“ finden⁵⁶; im archäologischen Museum wäre dieser Objekttyp nicht spezifisch genug: Man würde dort angeben, ob die antike Vase rotfigurig oder schwarzfigurig ist, ob es sich um eine Amphore oder eine Olpe oder einen Lekythos handelt. Daher wäre den Verantwortlichen angeraten, wenn sie über einen Datenaustausch und eine Präsentation ihrer Daten in einem spartenübergreifenden Portal nachdenken, den Objekttyp spezifischer zu erfassen und genauer zu bestimmen. Hier wird auch schon ein anderes Problem deutlich: die fehlende Trennschärfe zwischen Objekttyp und Klassifikationen: Unspezifische „Objektgattungen“ sind als Angabe zum Objekttyp in Portalen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek nicht geeignet.⁵⁷ Doch auch bei Themenkategorien wie „Alltagskultur“, „Musik“ oder „Archäologie“ handelt es sich nicht um Objekttypen. Ebenso sind Schlagwörter, durch die Motive, Inhalte und Themen angegeben werden, in einem separaten Datenfeld zu erfassen und sollten nicht als Objekttyp ausgewiesen werden, denn Bildinhalte

⁵⁰ Einschränkung für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten: Quade 2024, S. 35.

⁵¹ Angela Kailus weist zurecht darauf hin, dass in der Praxis kaum noch nachträglich der Objekttyp präzisiert wird und dass dieser daher bereits in den Quelldaten möglichst spezifisch sein sollte.

⁵² Siehe Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Objekttyp oder -bezeichnung“ (mds0002; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/XIEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023) sowie DDB-LIDO Anwendungsprofil, LIDO-Element <objectWorkType> / <term>: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/HYTABg> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023). Zudem: LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 44.

⁵³ Siehe: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300264092> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023). Die Empfehlung der Verwendung der *Objects Facet* im *Art and Architecture Thesaurus* (AAT) für den Objekttyp wird u. a. im LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 44 und in der DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 28 ausformuliert.

⁵⁴ Zugänglich bei digiCULT unter <http://obg.vocnet.org/x000002x> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023) und dort standardmäßig für die Erfassung der „Objektbezeichnung“ hinterlegt.

⁵⁵ Cf. DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 20.

⁵⁶ Die „Vase“ wird dabei als „antike Vase“ / „griechische Vase“ gedacht. Stefan Rohde-Enslin betont zurecht, dass damit keine Nachbildungen für den Verkauf an Touristen gemeint sind.

⁵⁷ Ausführlicher in meiner Projekt-Publikation, Kap. 3.2.3; Kap. 4.2.3; Kap. 4.4.5. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287033> (zuletzt aufgerufen am: 22.01.2025)..

Credit: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Claudia Plamp CC BY-SA 4.0

Amphore mit Pferdeköpfen

Amphore

Abb. 4: Für diese Amphore aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin wäre als Angabe des Objekttyps „Vase“ zumindest für die über die eigene Sammlung hinausgehende Präsentation in Portalen zu unspezifisch. Treffender ist hier der gewählte Objekttyp „Amphore“, der unterhalb des deskriptiven Titels „Amphore mit Pferdeköpfen“ angezeigt wird. Verwahrende Einrichtung: Museum für Vor- und Frühgeschichte, CC BY-SA 4.0. Objektseite im Portal Sammlungen Online der Staatlichen Museen zu Berlin: <https://recherche.smb.museum/detail/2766482> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

sind für die Angabe des Objekttyps ungeeignet: Ist auf einer Farbphotographie eine griechische Amphore abgebildet, so ist der Objekttyp richtigerweise „Farbphotographie“ und gerade nicht „Amphore“.⁵⁸

Wiederholbarkeit

Das Datenfeld *Objekttyp* ist grundsätzlich wiederholbar: Mehrere Objekttypen können vergeben werden (obgleich dies in der Praxis viel zu selten gemacht wird), wenn ein Objekt nach bestimmten Kriterien einem Objekttyp zugeordnet wird. Der *Art and Architecture Thesaurus* sieht verschiedene Ordnungsmöglichkeiten vor: So kann ein Objekt im Hinblick auf seine Form einem Objekttyp zugeordnet werden (*by form*), im Hinblick auf seine Funktion aber einem ganz anderen (*by function*).⁵⁹ Ebenso können das Material bzw. die Verarbeitungstechnik des Objekts für die Zuordnung zu einem Objekt-

⁵⁸ Siehe dazu auch die Key Principles von Cataloguing Cultural Objects: <https://www.vraweb.org/cc0> (zuletzt aufgerufen am: 12.04.2024); Lindenthal 2024, S. 37f. und meine Projekt-Publikation, Kap. 3.2.3; Kap. 4.3.1.1. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287033> (zuletzt aufgerufen am: 22.01.2025).

⁵⁹ Vor allem bei „decorative arts, costume, ethnographic materials, architectural drawings, and architecture,“ siehe Cataloging Cultural Objects, 2006, S. 56.

typ ausschlaggebend sein (*by material or technique*) oder es kann eine thematische Zuordnung erfolgen (*by subject*).⁶⁰ Nicht wiederholt werden sollte der Objekttyp für die Angabe von Synonymen (z. B. „Porträt“ und „Konterfei“) – dies ist über kontrollierte Vokabulare abgedeckt.⁶¹ Durch die im CIDOC CRM ausdrücklich angedachte Nutzung von Thesauri und kontrollierten Vokabularen werden Synonyme nämlich bereits mitgedacht und müssen zur Auffindbarkeit nicht noch einmal gesondert in Textform angegeben werden. Ähnlich wie der Titel kann sich auch der Objekttyp im Laufe der Zeit ändern; für diesen Fall wird in *Cataloging Cultural Objects* angeraten, sowohl den aktuellen als auch den historischen Objekttyp separat zu erfassen,⁶² um eine möglichst transparente Dokumentation sicherzustellen. Nicht wiederholt werden sollten Objekttyp-Angaben aber in anderen Datenfeldern: Wird der Objekttyp zusätzlich noch als Schlagwort oder Klassifikation angegeben, wie dies in einigen Datenbankmodellen auch ausdrücklich vorgesehen ist, so wirkt sich dies spätestens bei der Portalweitergabe negativ auf die Befüllung der Suchfilter aus und beeinträchtigt deren Nutzbarkeit erheblich.

Bibliothek und Archiv

In den Kultursparten Archiv und Bibliothek wird das Datenfeld *Objekttyp* anders verwendet als in der Museumssparte: Das Datenfeld mag dort zwar teilweise identisch heißen – es wird in Bibliotheks- und Archivdatenbanken aber zumeist anders befüllt. In der Archivsparte bleibt der Objekttyp respektive der Archivalientyp in der Regel bewusst sehr unspezifisch. Inhaltlich entspricht er eher der „Objektgattung“ in der Museumssparte. Es werden aber gelegentlich in anderen Datenfeldern spezifischere Angaben erfasst, die eigentlich den Objekttyp bezeichnen. Auch ist die Angabe des Archivalientyps im Unterschied zum Objekttyp der Museumssparte nicht unbedingt verpflichtend: So kann ausweislich der Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs auf die Angabe der Aktenart verzichtet werden, wenn die „Aktengruppe aus der Bestandszugehörigkeit oder der jeweiligen Klassifikation eindeutig hervor[geht].“⁶³

Gerade auch bei der Verzeichnung von Urkunden sieht *die Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs* überhaupt keine Angabe einer spezifischeren Archivalienart vor.⁶⁴ Im EAD-Eingangsformat der Deutschen Digitalen Bibliothek wird in Anbetracht dessen und angesichts der Tatsache,

⁶⁰ Siehe dazu allgemein auch Spectrum 2013, S. 371; *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 55-57 sowie die Unterscheidung in der sogenannten LIDO-Terminologie: http://terminology.lido-schema.org/objectWorkType_type (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁶¹ Cf. Knaus 2019, S. 54.

⁶² Cf. *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 57.

⁶³ Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 36.

⁶⁴ Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 34f.

dass die Angabe eines Objekttyps in der Deutschen Digitalen Bibliothek grundsätzlich verpflichtend ist,⁶⁵ je nach Verzeichnungsstufe „Archivale“ oder „Dokument“ als Standardwert für den Objekttyp ausgespielt, wenn kein Archivalientyp angegeben ist.⁶⁶ Dass der Behelfs-Objekttyp „Archivale“ der am häufigsten vergebene Objekttyp für Archivgut in der Deutschen Digitalen Bibliothek ist, kommt nicht von ungefähr. Ähnlich wie in der Archivsparte verhält es sich in der Bibliothekssparte: Es gibt deutlich weniger Objekttypen – seit Einführung der RDA spricht man in der Bibliothekssparte von „Inhaltstypen“ – und es sind vor allem eher unspezifische Eintragungen wie „Monografie“, „Sammelband“, „Aufsatz“, „Brief“ oder „Handschrift“ geläufig. Spezifischere Angaben zu bestimmten Dokumenttypen erfolgen indes mitunter in anderen Datenfeldern. Die Möglichkeit, analog zur Museumssparte mehrere verschiedene Objekt- respektive Inhaltstypen für ein- und dasselbe Objekt zu vergeben und es somit nach verschiedenen Kriterien zu klassifizieren, wird in der Erschließungspraxis von Bibliotheken in der Regel nicht umgesetzt.

Objekttyp		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet oder ist sogar in Bibliotheks- und Archivsparte entbehrlich.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Für den Datenaustausch und die Portalweitergabe werden bestenfalls möglichst spezifische Objekttypen aus Thesauri oder anderen kontrollierten Vokabularen verwendet. Eine Klassifizierung von Objekten nach verschiedenen Kriterien (<i>by form, by function</i> usw.) ist möglich. Bei der Erfassung wird idealerweise zwischen Objekttyp und Objektgattung unterschieden.	Für den Objekttyp, in der Bibliothekssparte bevorzugt „Inhaltstyp“ genannt, werden unspezifische Begriffe bevorzugt; spezifischere Angaben zu bestimmten Dokumententypen erfolgen, wenn überhaupt, in anderen Datenfeldern.	Der Objekt- oder Archivalientyp ist in einigen Archivadokumentationssystemen gar nicht vorgesehen. Es überwiegen sehr unspezifische, grobklassifikatorische Objekt- bzw. Archivalientypen.

Tab. 2: *Der Objekttyp im spartenübergreifenden Vergleich.*

⁶⁵ Siehe Anforderungen an die Lieferdaten (DDB), s. v. Objekttyp: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/25CIAQ> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁶⁶ Siehe dazu die Spezifikation des DDB-EAD: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=25133324> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

4. Objektklassifikation

Relativ schwer zu greifen – und im Museumskontext nicht minder disparat verwendet – ist die Objektklassifikation. Sie dient dazu, Objekte auf Basis festgelegter Eigenschaften zu gruppieren, sie also in einen größeren thematischen Zusammenhang einzuordnen oder einer bestimmten Objektgruppe zuzuweisen.⁶⁷ Zweck und Notwendigkeit, aber auch die inhaltliche Ausgestaltung von Objektklassifikationen finden bereits in *Cataloging Cultural Objects* Ausdruck: „The purpose is to place the work within a broader context, categorizing it on the basis of similar characteristics, including materials, form, shape, function, region of origin, cultural context, or historical or stylistic period.“⁶⁸ Selbstredend ist diese Einbettung des Objektes in einen größeren Zusammenhang kein Selbstzweck; vielmehr bietet diese Kontextualisierung nicht zuletzt Forscher*innen für ihre Recherche in der Onlinepräsentation von Museen, aber auch Mitarbeiter*innen in den Kulturerbeeinrichtungen einen wichtigen Ausgangspunkt und auch Lehrer*innen, Schüler*innen, Student*innen und die allgemeine Öffentlichkeit können davon profitieren.⁶⁹ Im eigenen Sammlungsmanagement dienen Objektklassifikationen oft dazu, bestimmte Sammlungszusammenhänge abzubilden (i. F. als „lokale Klassifikation“ bezeichnet) oder Ordnungsstrukturen bestimmter Fachdisziplinen widerzugeben (i. F. als „Spezialklassifikation“ bezeichnet). In Portalen kann die Kategorienbildung einerseits eine zusätzliche Filtermöglichkeit bieten,⁷⁰ andererseits aber auch die explorative Suche unterstützen und einen sparten- und disziplinenübergreifenden Überblick über die präsentierten Objekte gewährleisten.⁷¹

Objektklassifikation: Ausprägung

Der Objektklassifikation im Sinne einer grobklassifikatorischen, bewusst abstrahierten Klassenzuordnung kommt in der Museumssparte eine zentrale Bedeutung zu.⁷² Zum einen wird das Objekt gener-

⁶⁷ Siehe auch die Definition des Elementes <classification> in der Spezifikation von LIDO 1.1: <http://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#classification> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023) sowie die Definition im DDB-LIDO Anwendungsprofil, LIDO-Element <classification>: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/HYTABg> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁶⁸ *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 235.

⁶⁹ Siehe dazu *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 235.

⁷⁰ Dies ist derzeit vor allem in Portalen der Bibliothekssparte etabliert.

⁷¹ Beispielhaft hierfür sei auf das Portal Gallica der Bibliothèque Nationale de France hingewiesen: <https://gallica.bnf.fr/>. Auch auf der Startseite von Europeana wird eine Möglichkeit geboten, die kulturellen Angebote nach Themenbereichen explorativ zu erkunden: <https://www.europeana.eu/de> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁷² Stellvertretend sei auf die Bedeutung von Klassenzuordnungen für das Anlegen einer internen Dokumentationsrichtlinie verwiesen. Siehe Knaus 2019, S. 52. Auch in der Minimaldatensatz-Empfehlung wird die Klassifikation als empfohlenes Datenfeld angeführt. Siehe Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Klassifikation“ (mds0003; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/YYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

isch einer „Objektgattung“⁷³ zugeordnet. Hierfür bietet sich teilweise die Facette *Object Genres*⁷⁴ im AAT an, wobei die Facettenwerte oftmals zu spezifisch sind und die Facette im Hinblick auf einige übliche Gattungen unvollständig bleibt,⁷⁵ eine weitere Grundlage für die Zuordnung von Objekten zu einer Objektgattung bilden die noch unveröffentlichten *Facet Codes* im AAT. Zum anderen wird, z.B. in Europeana,⁷⁶ über die Objektklassifikation eine Einordnung in eine „Themenkategorie“⁷⁷ vorgenommen. Die Bedeutung der thematischen Einordnung ist in der Museumssparte keineswegs Neuland, sondern war auch schon Knorr in seinem Standardwerk zur Inventarisierung im Heimatmuseum bewusst.⁷⁸ Eine repräsentative Auswahl von „Themenkategorien“ umfasst die oberste Hierarchieebene der *Hessischen Systematik*,⁷⁹ während die zweite Hierarchieebene sowohl „Themenkategorien“ als auch „Objektgattungen“ enthält; einige Datenbank Anwendungen⁸⁰ haben lokale Erweiterungen der *Hessischen Systematik* entwickelt. Jedoch ist die *Hessische Systematik* aufgrund struktureller Defizite nur bedingt anschlussfähig: Großen Einfluss auf die museale Erschließung im Hinblick auf die Zuordnung zu Themenkategorien haben hingegen die aus dem Bibliothekswesen übernommenen DDC-Sachgruppen⁸¹ und die GND-Sachgruppen⁸², auf die an späterer Stelle noch näher einzugehen ist. Neben „Objektgattung“ und „Themenkategorien“ spielen für die Einbettung von Objekten in einen größeren Zusammenhang auch „lokale Klassifikationen“⁸³ eine zentrale Rolle. „Lokale Klassifikationen“

⁷³ Siehe <http://terminology.lido-schema.org/lido00853> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁷⁴ Zur AAT-Facette *Object Genres* siehe <http://vocab.getty.edu/page/aat/300185712> (zuletzt aufgerufen am: 01.12.2023).

⁷⁵ Siehe auch den Hinweis in einer Scope Note unter <http://terminology.lido-schema.org/lido00853> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁷⁶ Siehe <https://www.europeana.eu/de/themes> zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁷⁷ Siehe <http://terminology.lido-schema.org/lido00932> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁷⁸ Cf. Knorr 1957, S. 28.

⁷⁹ Die Hessische Systematik ist hier veröffentlicht und als PDF downloadbar: <https://museumsverband-hessen.de/de/veroeffentlichungen/arbeitshilfen-und-handreichungen> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁸⁰ Stellvertretend genannt sei eine lokale Instanz in digiCULT sowie in kuniweb.

⁸¹ Zu den DDC-Sachgruppen siehe <https://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/Professionell/DDC/ddcSachgruppenDNBA2013.pdf> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁸² Zu den GND-Sachgruppen siehe <https://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁸³ Siehe <http://terminology.lido-schema.org/lido01135> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Mit Lido 1.1 erhält mit dem Element <collection> ein neues Element Einzug in die Lido-Terminologie und soll bevorzugt genutzt werden, um Sammlungszusammenhänge auszudrücken: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#collection>.

werden u. a. für die Verortung eines Objektes in einen größeren Sammlungszusammenhang verwendet. Doch auch „Spezialklassifikationen“ bieten einen guten Ansatz, um Museumsobjekte in einen breiteren Kontext innerhalb einer bestimmten Fachdisziplin einzuordnen.⁸⁴ So sind die für naturkundliche Objekte unabdingbaren taxonomischen Angaben im übergreifenden Kontext in erster Linie als „Spezialklassifikationen“ zu verstehen. Grundsätzlich haben sich in den verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedliche Standards etabliert: So werden beispielsweise Mineralien nach der sogenannten Nickel-Strunz-Klassifikation eingeordnet, während sich für die Klassifikation von Musikinstrumenten die Hornbostel-Sachs-Systematik etabliert hat. Auch die für die Numismatik so wichtigen Angaben zur Metrologie (Nominalbestimmungen, Angabe von Münzfuß/Währung etc.) sind als fachdisziplinenbezogene Spezialklassifikation zu verstehen.

Lingua Cervina

Abb. 5: Präparat aus dem Universitätsherbarium Göttingen. Die taxonomische Angabe „Aspleniaceae“ ist als Spezialklassifikation zu verstehen. Ob die Erschließungsinformation „Trockenpräparat“ eher dem Objekttyp oder der Objektgattung entspricht wird innerhalb der Naturkunde unterschiedlich interpretiert. Verwahrende Einrichtung: Georg-August-Universität Göttingen, Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften, Abteilung Systematische Botanik, CC BY-SA-4.0 International. Objektseite im Sammlungsportal der Georg-August-Universität Göttingen: https://sammlungen.uni-goettingen.de/objekt/record_DE-MUS-069321_GOET018141 (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁸⁴ Siehe <http://terminology.lido-schema.org/lido01144> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Bibliothek und Archiv

Die Kategorienbildung blickt in der Bibliothekssparte auf eine sehr lange Tradition zurück und lässt sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen,⁸⁵ damals natürlich noch mit Zettelkatalogkarten, die man in vorgegebener Form und Reihenfolge beschriftete. Diese lange Tradition wirkt auch heute noch in der Erfassung in Bibliotheken nach. Die Kategorienbildung gestaltet sich demnach auch anders als in der Museumssparte. Die *Dewey-Dezimalklassifikation* (DDC), eine monohierarchisch aufgebauten und gut etablierte⁸⁶ Universalklassifikation aus der Bibliothekssparte, dient vor allem der Sacherschließung nach Sachgruppen und deckt somit nur einen Teilbereich des Gesamtspektrums der „Objektklassifikation“ ab.⁸⁷ Es geht dabei vornehmlich um einen ersten Einstieg in die inhaltliche Erschließung von Textressourcen und weniger um eine grobklassifikatorische Zuordnung nach bestimmten Kriterien wie z. B. der Funktion des Objekts. Gleiches gilt für die GND-Sachgruppen⁸⁸, die größtenteils auch auf die DDC-Sachgruppen abgebildet sind.

In der Archivsparte spiegelt sich die „Themenkategorie“ und in gewisser Weise auch die „lokale Klassifikation“ in gewisser Weise in der Archivtektonik wider:⁸⁹ Diese ist aber ihrer generellen Funktion und ihrem Zweck nach grundverschieden von der „Objektklassifikation“ in der Museumssparte, worauf noch gesondert einzugehen sein wird. Man denke allein an das Provenienzprinzip, das sich neben inhaltlichen Kriterien einer „Objektklassifikation“ bzw. „Themenkategorie“ maßgeblich auch in der Archivtektonik niederschlägt – und der Museumssparte zumindest in dieser Verwendungsweise fremd ist. Gruppierungen nach „Objektgattung“ spielen hingegen für Bücher und Zeitschriften aus der Bibliothekssparte und auch für Archivgut eine untergeordnete Rolle – gerade in der Museumssparte ist eine solche Gruppierung hingegen von zentraler Wichtigkeit. Mithin stellt sich in Bibliotheks- und Archivsparte auch nicht unbedingt die Frage nach einer Abgrenzung von „Objektgattung“ und „Objekttyp“, gerade auch weil in der Archivsparte für den „Archivalientyp“ oftmals ein eher unspezifischer Begriff gewählt wird.

⁸⁵ Die *Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Bibliotheken und für den preussischen Gesamtkatalog* wurden 1899 verfasst.

⁸⁶ Siehe Baueregger 2012, S. 14.

⁸⁷ Siehe: <https://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/Professionell/DDC/ddcSachgruppenDNBA2013.pdf> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Eine gute Einführung in die DDC-Sachgruppen bietet Schulze 2018, S. 40f.

⁸⁸ Siehe <https://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁸⁹ Allgemein zur Archivtektonik siehe folgenden Eintrag in der Terminologie der Archivwissenschaft, s. v. Tektonik.

Objektklassifikation		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Die Objektklassifikation umfasst zum einen eine Zuordnung zu einer Objektgattung, zum anderen eine thematische Kategorisierung (sog. Themenkategorie). Daneben spielen aber auch lokale Klassifikationen (für Sammlungszusammenhänge) und Spezialklassifikationen (für die verschiedenen Fachdisziplinen) eine zentrale Rolle.	Die Kategorienbildung geht auf eine sehr lange Tradition zurück. Dabei umfasst die Sacherschließung (Dewey-Dezimalklassifikation, GND-Sachgruppen) nur einen Aspekt der Objektklassifikation in der Museumssparte. Andere Arten der Klassifikation spielen in der Bibliothekssparte hingegen keine Rolle.	Die Objektklassifikation spiegelt sich teilweise in der Einordnung in die Archivtektonik wider; diese unterscheidet sich aber strukturell von der musealen Objektklassifikation. Die Unterscheidung zwischen „Objektgattung“ und „Objekttyp“ ist in der Archivsparte nicht von Relevanz.

Tab. 3: Objektklassifikation im spartenübergreifenden Vergleich.

5. Schlagwortvergabe

Was macht ein gutes Schlagwort aus? Dieser und weiteren Fragen wurden im Rahmen eines Gesprächsworkshops aus der weitergefassten Museumscommunity, der am 20. September 2023 am Institut für Museumsforschung stattfand, nachgegangen.⁹⁰ Mitunter wurde ausgelotet, worin der Unterschied zwischen sogenannten Inhalts-/Themenschlagwörtern und assoziativen Schlagwörtern besteht: Inhaltsschlagwörter dienen in der Bibliothekssparte ursprünglich dazu, „Inhalte“ von Büchern zu indexieren. Adaptiert für die Museumssparte wurde konstatiert, dass die meisten Museumsobjekte kein Inhaltsschlagwort haben können; dies ist nur für ganz bestimmte Objekte wie Fotografien, Gemälde oder auch Bücher möglich, in denen ein ganz konkreter Inhalt oder ein ganz konkretes Thema festgemacht werden kann. Das „Inhalts-“ bzw. „Themenschlagwort“ bezieht sich also ausdrücklich auf das

⁹⁰ Für die nachfolgenden Hinweise danke ich insbesondere E. Böhm, E. Emsbach, A. Ermert, M. Hagedorn-Saupe, C. Marchini, M. Stricker, A. Winkler. Das Protokoll des Workshops ist auf folgender Seite abrufbar: <https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/forschung/forschungsprojekte/statt-suchen-finden-ein-normdaten-forschungsprojekt> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Thema und eben nicht auf den Typ eines Objektes.⁹¹ Für die museale Erfassung bedarf es jedoch auch interpretativer, sensorischer, emotionaler und assoziativer Schlagwörter.⁹² Ein Beispiel: Für die Verschlagwortung einer „Teetasse“ ist das assoziative Schlagwort „Tee“ zwingend erforderlich; ein emotionales Schlagwort wie „Wohlbefinden“ und ein sensorisches Schlagwort wie „Wärme“ wäre ebenfalls möglich.

Schlagwörter im Sinne von „Inhalts-“ bzw. „Themenschlagwörter“ erleichtern die Durchsuchbarkeit von Datenbanksystemen und dienen der Optimierung der Auffindbarkeit von Objekten durch Suchmaschinen.⁹³ Hingegen werden interpretative und assoziative Schlagwörter in Portalen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek im Hinblick auf eine ideale Nutzbarkeit des Suchfilters als überflüssiger Ballast empfunden.⁹⁴ Die Perspektive ist entscheidend, wie auch im zuvor erwähnten Gesprächsworkshop luzide deutlich wurde: Bei der Erfassung spielt die ontologische Bestimmung eine zentrale Rolle, in Portalen liegt der Fokus vor allem auf der Suche und Auffindbarkeit. Im Suchfilter Schlagwort sollen nur Begriffe erscheinen, die eine Angabe zum thematischen Bezug oder zum Inhalt des Objekts liefern: Hierzu zählen insbesondere Bildinhalt wie etwa die Ikonographie eines Gemäldes, ikonographischen oder literarischen Themen.⁹⁵ Daher sollten Schlagwörter auf gar keinen Fall bei der musealen Erschließung willkürlich verwendet werden oder ausschließlich als Freitext in unkontrollierter Form erfasst sein;⁹⁶ vielmehr sollten man gerade bei der Schlagwortvergabe auf kontrolliertes Vokabular setzen, wobei sich für verschiedene Objekte unterschiedliche Vokabulare anbieten.⁹⁷ In der *Minimaldatensatzempfehlung für Museen und Sammlungen* werden, um möglichst vielen Fachdiszip-

⁹¹ Ähnlich Schulze 2018, S. 77.

⁹² Für die Museumssparte fehlt eine einschlägige Definition dessen, was ein assoziatives Schlagwort ist. Einen ersten Anhaltspunkt liefert ein Kapitel der in der Bibliothekssparte oft rezipierten *Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK)* der Deutschen Nationalbibliothek aus dem Jahr 2017, S. 63ff.

⁹³ Cf. Rohde-Enslin 2020, S. 35. Davon inspiriert ist der Erfassungshinweis der Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Inhaltsschlagwort“ (mds0013; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/LxGuB>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁹⁴ Für ein anschauliches Beispiel siehe Städtler 2023, S. 111f. Ausführlicher in meiner Projekt-Publikation, Kap. 3.2.3. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287033> (zuletzt aufgerufen am: 22.01.2025).

⁹⁵ Siehe dazu die Ausführungen zum LIDO-Element <subjectConcept> im Anwendungsprofil DDB-LIDO: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/0AmuB> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Das Element <subjectConcet> / <term> ist hier dokumentiert: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/KITABg> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

⁹⁶ Dass die Normdaten-Nutzung bei der Verschlagwortung in den Museen keineswegs etabliert ist, betont Marchini 2024, S. 11f.

⁹⁷ Quade (2024, S. 35) weist in ihrem Beitrag zurecht auf die Problematik bezüglich rassistischer Begriffe in kontrollierten Vokabularen für die Schlagwort-Vergabe hin.

linien eine Möglichkeit der Verschlagwortung zu bieten, für das Datenfeld Inhaltsschlagwort ohne Anspruch auf Vollständigkeit der *Art and Architecture Thesaurus*, die *Gemeinsame Normdatei*, *Wikidata*, *Iconclass* und *Iconography Authority* empfohlen.⁹⁸

Für verschiedene Fachdisziplinen in der Museumssparte haben sich für die Verschlagwortung unterschiedliche Standards etabliert. So hat sich etwa in der Kunstgeschichte (mit Fokus auf westlicher Kunst) die Verwendung des *Iconclass Classification System* (Iconclass) durchgesetzt,⁹⁹ was in Portalen angesichts der Syntax große Herausforderungen mit sich bringt.¹⁰⁰ Doch dass gerade bei der Vergabe angemessener Schlagwörter bei vielen Museumsmitarbeiter*innen mangels einschlägiger Handreichungen noch große Unsicherheit besteht, ist nur allzu verständlich. Hier gibt es noch reichlich Handlungsbedarf. Pionierarbeit¹⁰¹ leistete in diesem Bereich etwa museum-digital mit einer Anleitung zur Schlagwortvergabe im *museum-digital:handbuch*.¹⁰² Demzufolge sind Schlagwörter immer singular: Die Terme sollen für eine ideale Auffindbarkeit in Datenbanken also stets in lemmatisierter Form vorliegen:¹⁰³ Zudem sollten, wie auch für den Objekttyp, bei der Schlagwortvergabe Diminutive vermieden werden.¹⁰⁴ Auch Aneinanderkettungen von Schlagwörter sind für die Datenbanksuche ungeeignet.¹⁰⁵ Im PUQI, einem Messverfahren für Datenqualität und Ratgeber für Datenqualitätssteigerung in museum-digital, werden drei bis neun Schlagwörter empfohlen.¹⁰⁶ Gerade angesichts dieser relativ hohen Anzahl an empfohlenen Schlagwörter sollte der Erfassung allerdings auf eine Überinde- xierung von zu verschlagwortenden Objekten mit Synonymen und Oberbegriffen verzichtet werden; die Synonym- und Homonymkontrolle wird bei der Schlagwortvergabe bereits durch die Einbindung

⁹⁸ Siehe Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Inhaltsschlagwort“ (mds0013; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/LxGuB>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Im Hinblick auf die Berücksichtigung der CARE-Prinzipien ist noch ein Beispiel für ein alternatives Vokabular zur Einschränkung der eurozentrischen Perspektive ergänzt worden: der Chinese Iconography Thesaurus (CIT) für die Erschließung der visuellen Kultur Chinas. Grundlegend zu den CARE-Prinzipien im Kontext dieser Artikelreihe siehe auch Quade 2024.

⁹⁹ Zu Iconclass siehe grundlegend <https://rkd.nl/nl/collecties/services-tools/iconclass> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Weitere Erläuterungen zu Iconclass in meiner Projekt-Publikation, Kap. 4.3.6.

¹⁰⁰ Längere Phrasen sind in Iconclass (in den Erläuterungen zu den Notationen) keine Seltenheit, eignen sich aber, ohne umständlicher Nachbereitung durch die Portalbetreiber, nicht für Filterwerte in Portalen.

¹⁰¹ Möglicherweise in Anlehnung an ISO 25964.

¹⁰² Siehe <https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Schlagworte.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰³ „Ein gutes Schlagwort ist singular.“ Siehe museum:digital handbuch Kap. „Schlagworte“: <https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Schlagworte.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰⁴ „Ein gutes Schlagwort macht sich nicht klein.“ Siehe museum:digital handbuch Kap. „Schlagworte“: <https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Schlagworte.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰⁵ „Ein gutes Schlagwort kommt allein.“ Siehe museum:digital handbuch Kap. „Schlagworte“: <https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Schlagworte.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰⁶ Siehe Rohde-Enslin 2021.

von Normvokabular hinreichend abgedeckt. Der Objekttyp sollte nicht noch einmal zusätzlich als Schlagwort erfasst werden – dies wirkt sich negativ auf den Wertevorrat der jeweiligen Suchfilter in Portalen aus, wie nicht zuletzt auch im Erfassungshinweis zum entsprechenden Datenfeld in der *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen* akzentuiert wird.¹⁰⁷

Gerade in der Museumssparte stellt sich immer wieder aufs Neue die Frage nach einer sinnvollen Abgrenzung von „Objektklassifikation“, „Objekttyp“ und „Schlagwort“. Wird nämlich die „Objektklassifikation“ im Sinne einer „Objektgattung“ zur Kategorisierung von Museumsobjekten verwendet, so ist eine genaue Abgrenzung zwischen der „Objektgattung“ (als oberste oder eine der oberen Ebenen eines kontrollierten Vokabulars) und dem „Objekttyp“ (idealiter als spezifischster Begriff der Hierarchieleiter) in der Erschließungspraxis nicht immer leicht zu handhaben. So können etwa Museen, die die Objektbezeichnungsdatei für die Erschließung nutzen,¹⁰⁸ die oberste Hierarchiestufe für die Angabe der „Objektgattung“ verwenden, wohingegen sich die unterste Stufe trotz einiger Einschränkungen im Hinblick auf Eindeutigkeit, Konsistenz und Gebräuchlichkeit relativ gut für die Angabe des Objekttyps eignet. Auch die Abgrenzung zwischen der „Objektklassifikation“ (insbesondere im Sinne von „Themenkategorie“) und dem „Schlagwort“ (als Inhalts-/Themenschlagwort) ist in der musealen Objekterfassung ein keineswegs triviales Thema. Dies ist in der unvermeidbaren Überschneidung zwischen Schlagwörtern und Themenkategorien bereits angeklungen. Jedoch erlauben auch innerhalb der Museumssparte längst nicht alle Datenbanksysteme eine filigrane Unterscheidung zwischen Klassifikation und Schlagwort, geschweige denn zwischen interpretativen bzw. assoziativen Schlagwort und „Inhalts-“ bzw. „Themenschlagwort“.¹⁰⁹ Dies stellt in jedem Fall ein wichtiges Desiderat dar. Die Verbunddatenbank museum-digital geht mit der Möglichkeit der Schlagwortkategorisierung einen wichtigen Schritt in diese Richtung,¹¹⁰ die allerdings in der musealen Objekterschließung noch viel zu wenig Beachtung findet.

Bibliothek und Archiv

Die Tradition der Verschlagwortung stammt bekanntermaßen ursprünglich aus dem Bibliothekswesen und die Nutzung von normiertem Vokabular für die inhaltliche Verschlagwortung hat sich dort auch

¹⁰⁷ Siehe Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Inhaltsschlagwort“ (mids0013; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/LxGuB>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰⁸ Zugänglich bei digiCULT unter <http://obg.vocnet.org/x000002x> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁰⁹ In museum-digital ist seit wenigen Monaten bei der Erfassung von Schlagwörtern eine Typzuweisung möglich, was der Unterscheidung zwischen assoziativen Schlagwörtern und Inhalts-/Themenschlagwörtern zumindest nahekommt. Siehe: <https://blog.museum-digital.org/2023/05/11/categorizing-an-objects-tags/>

¹¹⁰ Die relativ neue Möglichkeit der Kategorisierung der Schlagwörter in *museum-digital* wird in folgendem Blog beschrieben: <https://blog.museum-digital.org/2023/05/11/categorizing-an-objects-tags/> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

durchgesetzt. Dennoch werden abhängig von der Art der verschlagworteten Objekte Schlagwörter anders verwendet als in der Museumssparte.¹¹¹ Dies hängt vor allem mit der Art von Objekten zusammen, die in Bibliothek oder Museum verschlagwortet werden müssen – Museumsobjekte sind viel disparater und setzen mitunter eine deutlich differenzierte Verschlagwortung voraus, als dies für die Bibliothekssparte der Fall ist.

Auch in der Archivsparte ist die Verschlagwortung ein zentraler Bestandteil der Erfassung; im Datenaustauschformat EAD für Objekte aus der Archivsparte entspricht dem „Themenschlagwort“ am ehesten das EAD-Element „Gegenstand“, in dem das „in der Archivalie behandelte Thema“¹¹² ausgedrückt wird. Allerdings indexieren Archive auffallend selten den „Gegenstand“ ihrer Archivalien. Die für die Museumssparte so wichtige filigrane Unterscheidung zwischen „Themenkategorie“ und „Themenschlagwort“ ist in der Archivsparte von nachgeordneter Bedeutung.

Schlagwortvergabe		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Sowohl assoziative Schlagwörter als auch „Themen-“ bzw. „Inhalts Schlagwörter“ spielen für die Erschließung von Museumsobjekten eine Rolle. Bestenfalls wird bei der Erfassung strikt zwischen Themenkategorie und Themenschlagwort unterschieden.	Schlagwörter sind ihrer Natur nach fast ausschließlich „Themen-“ bzw. „Inhalts Schlagwörter“, mit denen konkrete Inhalte von Büchern oder Archivalien indexiert werden. „Themenschlagwort“ und „Themenkategorie“ müssen weniger filigran unterschieden werden, als dies für die Museumssparte gefordert wird.	

Tab. 4: Schlagwortvergabe im spartenübergreifenden Vergleich.

6. Material und Technik

Im Gegensatz zu Objekten aus der Bibliotheks- oder Archivsparte sind Museumsobjekte nicht ausschließlich oder überwiegend aus Pergament oder Papier und sie wurden nicht zwingend „geschrie-

¹¹¹ Siehe auch Schulze 2018, S. 54.

¹¹² Schulze 2018, S. 54.

ben” oder „gedruckt.” Angaben zu Material und Technik sind oftmals keineswegs trivial. Für die Erfassung im Museum sind sie aber von elementarer Bedeutung, um ein Objekt angemessen zu beschreiben und identifizierbar zu machen. So kommt es nicht von ungefähr, dass Material- und Technikangaben auch in der ObjectID, dem internationalen Minimalstandard für die Identifizierung von Kulturgut, eine prominente Rolle spielen.¹¹³

Ausprägung

In der Dokumentation von Museumsobjekten werden Materialangaben teilweise mit Technikangaben zusammengedacht – gemeint ist insbesondere, aber nicht nur die Herstellungstechnik. Material und Technik werden dann in einem einzigen Datenfeld erfasst. Ob Material und Technik sinnvollerweise zusammen oder getrennt zu erfassen sind, war bereits im Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung, der im 1993 vom Deutschen Museumsbund herausgegeben wurde,¹¹⁴ ein wichtiges Thema.¹¹⁵ Doch auch heute noch wird dies in unterschiedlichen Datenbankmodellen verschieden gehandhabt: Ein einziges Datenfeld für Material- und Technikangaben ist beispielsweise in der Erfassungsdatenbank kuniweb sowie in der Verbunddatenbank museum-digital vorgesehen, wohingegen in digiCULT Material- und Technikangaben separat erfasst werden.

Im CIDOC CRM ist für Entität *E 57 Material* die Verwendung von „internationally or nationally agreed codes and terminology”¹¹⁶ ausdrücklich erwünscht. Gerade bei Materialangaben ist im Sinne einer guten Durchsuchbarkeit und Auffindbarkeit in Portalen die Verwendung von kontrolliertem Vokabular besonders wichtig,¹¹⁷ auch wenn dies noch lange nicht von allen Datenbankmodellen geleistet wird: Hierbei empfehlen sich insbesondere Materialangaben aus der *Materials Facet* des AAT¹¹⁸, aus der *Gemeinsamen Normdatei* (GDN) oder aus Wikidata. Analog zum Objekttyp sollten auch für Materialangaben immer möglichst spezifische Begriffe gewählt werden.¹¹⁹ Die Angabe, dass der Prunkbehälter für den Sarg des heiligen Filippo Neri aus Holz besteht, bringt für bestimmte Fragestellungen

¹¹³ Deutsche Fassung: https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/12/ObjectID_german.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹¹⁴ Die Historie der verschiedenen Datenfeldkataloge und Empfehlungen im Museumsbereich wird in einem weiteren Beitrag dieser Artikelserie näher beleuchtet werden.

¹¹⁵ Cf. DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 26f.

¹¹⁶ Cf. CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 92.

¹¹⁷ DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 26.

¹¹⁸ Siehe <http://vocab.getty.edu/page/aat/300264091> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹¹⁹ Cf. LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 103.

weniger Mehrwert als die spezifischere Angabe, dass er aus „Zypressenholz“ gefertigt wurde.¹²⁰ Materialangaben können durchaus komplex sein: So wurden die Holzschuhe in der Holzschuhmacher-Werkstatt des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim, aus „Weidenholz, Rind-Spaltleder und meliertem Wollfilz“ hergestellt. Hingegen sind jedoch hermetische Angaben wie z. B. chemische Formeln in diesem Datenfeld zu vermeiden und Materialangaben so allgemeinverständlich wie möglich zu halten.¹²¹

Abb. 6: Prunkbehälter für den Sarg des heiligen Filippo Neri aus der Bibliotheca Hertziana mit Materialangabe „Zypressenholz“. Es gelten die Nutzungsbedingungen der Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, CC BY-NC. Objektseite bei der Deutschen Fotothek: <https://foto.biblherz.it/obj08027486> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023)

Gleiches gilt für Technikangaben: Auch bei der Benennung bestimmter Techniken sollte idealerweise auf die Verwendung kontrollierter Werte ein besonderes Augenmerk gelegt werden¹²² und Technikangaben sollten analog zu Materialangaben im Sinne einer optimalen Auffindbarkeit in Portalen so spezifisch wie möglich erfasst werden. Ob Technikangaben substantiviert oder in Verbalform erfasst werden sollen, wird in verschiedenen Datenbankmodellen unterschiedlich gehandhabt. Zu bedenken ist allerdings, dass Technikangaben bei einigen Sammlungsobjekten wie z. B. magmatische Mineralien in der Regel nicht sinnvoll sind: Ein Stück Quarz aus dem Geologischen und Mineralogischen

¹²⁰ Link zum Objekt: <https://foto.biblherz.it/obj08027486> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹²¹ Cf. DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 26. Anders Spectrum 2013, S. 394: „Die Institution muss festlegen, ob chemische Abkürzungen oder vollständige Namen verwendet werden, wie z. B. Cu bzw. Kupfer.“

¹²² Es empfiehlt sich insbesondere die Hierarchiestufe: Processes and Techniques in der *Activities Facet* des AAT. Siehe: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300053001> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Museum in Kiel¹²³ entstand wie andere Quarze ohne menschliches Einwirken durch Kristallisation bei sehr hohen Temperaturen – eine spezifische Herstellungstechnik lässt sich hier schwerlich angeben, sofern nicht auch Prozesse ohne menschliches Einwirken in einem kontrollierten Vokabular mitabgedeckt sind. Anders verhält es sich aber bei bestimmten Präparaten, bei denen Technikangaben durchaus möglich sind.

Wiederholbarkeit

Verschiedene Materialien sollten, nach Möglichkeit und sofern sinnvoll, getrennt voneinander erfasst werden. In der musealen Objekterfassung ist häufig eine Differenzierung nach Objektteilen unabdingbar: Bei zweidimensionalen Objekten bietet es sich etwa an, auch das Material des Trägermediums zu erfassen.¹²⁴ Kommen mehrere Materialien zum Einsatz, so sollten diese in einer logischen Anordnung aufgeführt werden.¹²⁵ Oberflächenbehandlungen werden indes in der Regel nur dann erfasst, wenn sie für die Dokumentation in irgendeiner Art und Weise von besonderer Bedeutung sind.¹²⁶ Genauere Materialbestimmungen sind oftmals eigenständige Forschungsleistungen – und genau das findet auch in der Erschließung von Museumsobjekten Ausdruck.¹²⁷ In SPECTRUM ist daher vorgesehen, dass nur „die wichtigen Komponenten eines Objekts [...] erfasst werden, die wissenschaftlich untersucht und analysiert wurden.“¹²⁸ Sogar destruktive Untersuchungen mögen in bestimmten Sammlungsbereichen notwendig sein, um genauere Materialbestimmungen vorzunehmen: So zerstört der Arbeitskreis Experimentelle Numismatik gezielt einzelne antike Münzen, um die metallurgische Zusammensetzung einer größeren Münzmission zu ermitteln: Nur so konnte nachgewiesen werden, um ein besonders einschlägiges Forschungsergebnis anzuführen, dass die untergewichtigen Schrötlinge zumindest einiger pergamenischer Cistophoren noch vor dem Prägevorgang durch die Verwendung von Silberkapseln auf das vorgesehene Gewicht gebracht worden waren.¹²⁹ Dass destruktive Untersuchungen immer eine möglichst sorgfältige Dokumentation voraussetzen, ist evident – und wird auch im *Code*

¹²³ Beispielobjekt: <http://www.museen-nord.de/Objekt/DE-MUS-075816/lido/1127> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹²⁴ Siehe Spectrum 2013, S. 359. Siehe auch DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S.20; Cataloging Cultural Objects 2006, S. 132.

¹²⁵ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 122f.; Spectrum 2013, S. 394 (dort Informationseinheit „Material: Bestandteil“).

¹²⁶ Cf. Spectrum 2013, S. 393.

¹²⁷ Siehe DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S.20. Zurecht macht Quade (2024, S. 17f.) aber auch darauf aufmerksam, dass bei besonders sensiblem Sammlungsgut bedacht abgewogen werden sollte, ob Materialanalysen wirklich ethisch verantwortbar sind.

¹²⁸ Cf. Spectrum 2013, S. 354.

¹²⁹ Siehe Schellig/Steil 2022.

of Ethics des *International Council of Museum* (ICOM) gesondert akzentuiert.¹³⁰ Nicht minder firmiert zumindest in einigen Fällen auch die Bestimmung spezieller Herstellungstechniken als eigenständige Forschungsleistung – man denke nur an das große Feld des immateriellen Kulturerbes, das sich oft schwer auf simple Material- und Technikangaben in einem Datenbankeintrag reduzieren lässt.

Materialien und Technikangaben spielen zudem nicht nur mit dem Herstellungsereignis eine zentrale Rolle; vielmehr können sich Materialzusammensetzungen, das wird auch in Entität *E 57 Material* des CIDOC CRM angerissen, im Laufe der Objektgeschichte ändern.¹³¹ Sorgfältige Materialangaben und Technikbestimmungen sind zudem für die fachgerechte Durchführung von Restaurierungsvorgängen relevant – und umgekehrt ist es nicht unüblich, dass sich gerade auch Restaurierungsmaßnahmen auf die Materialzusammensetzung von Museumsobjekten auswirken. Demnach müssen Materialangaben nicht nur für verschiedene Materialzusammensetzungen, sondern auch für Materialänderungen durch verschiedene Ereignisse in der Objektgeschichte wiederholbar sein.

Bibliothek und Archiv

Für den Großteil der Objekte in Bibliotheken und Archiven lässt sich konstatieren: Die Angabe von Materialien und Herstellungstechniken fällt deutlich weniger komplex aus als für einen Großteil der Museumsobjekte.¹³² Zumeist genügt, von einzelnen prominenten Beispielen abgesehen, im Datenfeld *Material* die Nennung von „Papier“ oder „Pergament“. Lediglich bei der Verzeichnung von Bildern und Fotos im Archiv sind zumindest laut der *Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs* auch das Material des Bildträgers und die Ausführungstechnik zu erfassen.¹³³ Ebenso sind bei der Erfassung von Karten, Plänen und Plakaten Angaben zu Beschreibstoff und Ausführungstechnik ausdrücklich erwünscht.¹³⁴ In einigen Bibliotheksdatenbanken wie etwa der Software ORKA ist standardmäßig sogar überhaupt kein Datenfeld für Materialangaben erforderlich: Der Großteil der zu erfassenden Bücher besteht aus Papier. Für aufwändig gestaltete Handschriften oder auch Objekte aus Sonder-sammlungen größerer Bibliotheken – man denke an Landkarten, Globen usw. – mag dies natürlich anders sein, sodass ähnlich aufwendige Materialangaben erforderlich sind, wie in der Museumssparte.

¹³⁰ Code of Ethics (2017, S. 20 Nr. 3,6).

¹³¹ Cf. CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 92.

¹³² Zugegebenermaßen sind in der RDA aber grundsätzlich Elemente für Material- und Technikangaben vorgesehen.

¹³³ Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 64.

¹³⁴ Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 60; 67.

Dies stellt allerdings die Ausnahme dar und zeigt, dass nicht in jedem Fall apodiktisch zwischen Kulturgut der Bibliotheks-, Archiv- und Museumssparte unterschieden werden kann. Auch Technikangaben müssen oftmals gar nicht gesondert erfasst werden. Generell scheinen nämlich Herstellungstechniken, wiederum abgesehen von speziellen Sondersammlungsbereichen, in der Bibliotheks- und Archivsparte eine untergeordnete Rolle zu spielen. Allenfalls für Restaurierungsvorgänge sind Technikangaben in Bibliothek und Archiv mitunter unerlässlich.

Material und Technik		
Datenfelder sind in Bibliotheks- und Archivsparte meistens entbehrlich.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Möglichst spezifische und exakte Material- und Technikangaben, in denen sich mitunter konkrete Forschungsleistungen widerspiegeln können, werden bei der musealen Objekterschließung bevorzugt.	Für Material- und Technikangaben ist oft kein eigenes Datenfeld vorgesehen, da der Großteil der Objekte aus Papier besteht. Werden Angaben erfasst, so sind die Datenbankeinträge in den meisten Fällen unspezifisch gehalten („Papier“, „Pergament“ ...).	

Tab. 5: Material und Technik im spartenübergreifenden Vergleich.

7. Maßangaben

Wie auch Material- und Technikangaben in der Museumssparte mitunter ein umfangreicheres Spektrum abdecken als in anderen Kultursparten, so sind auch die erforderlichen Maßangaben von Museumsobjekt zu Museumsobjekt sehr unterschiedlich. In der Bibliothekssparte und in der Archivsparte genügt es in der Regel, den Seitenumfang von Büchern oder Akten anzugeben oder beispielsweise Höhe und Breite von Karten oder Plänen auszumessen.¹³⁵ In der Museumssparte bringen dreidimensionale Objekte wie beispielsweise Skulpturen ganz neue Herausforderungen für die Erfassung von Maßangaben mit sich.¹³⁶ Bei Münzen und Medaillen sieht die wissenschaftliche Konvention vor, Durchmesser, Gewicht und Stempelstellung zu erfassen, was nicht zuletzt auch die Grundlage für metrologische Untersuchungen bildet. Gerade Gewichtsangaben spielen in der Museumssparte eine wichtigere Rolle als in anderen Kultursparten.¹³⁷ Video- und Audiodateien bringen wiederum ganz

¹³⁵ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 58f.

¹³⁶ Cf. Baueregger 2012, S. 13; Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 104.

¹³⁷ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 113.

andere Bedarfe mit sich, was im Übrigen ebenso für die Archivsparte gilt (audiovisuelles Archivgut).¹³⁸ Indessen wird bei diversen Modellen, beispielsweise im Technikmuseum, die Frage virulent, ob die Maße des (Miniatur-)Modells oder des Originals aussagekräftiger sind – im Zweifelsfall ist es zielführend, beide Angaben zu erfassen. Maßangaben stellen keinen Selbstzweck dar: So sind sie etwa dafür erforderlich, um Vitrinen für eine Ausstellung zu planen oder den Platzbedarf in Depots zu errechnen, sie spielen also auch für das interne Sammlungsmanagement eine Rolle.

Im Hinblick auf den Datenexport und die Präsentation von Maßangaben in Portalen¹³⁹ sollten Maßangaben von Museumsobjekten in jedem Fall in möglichst strukturierter Form erfasst werden: So sollten zusätzlich zur Maßzahl immer auch der Maßtyp und die Maßeinheit angegeben werden;¹⁴⁰ ergänzend dazu können, sofern sinnvoll oder erforderlich, Informationen über Formate, Formen oder die Genauigkeit der Maßangabe erfasst werden.¹⁴¹ Zudem empfiehlt sich anlässlich der Präsentation in Portalen die Verwendung kontrollierter Werte.¹⁴² In einigen Fällen bietet es sich aus Gründen der Nutzerfreundlichkeit an, Maßangaben zusätzlich zu dieser strukturierten Form auch noch als Freitext zu erfassen,¹⁴³ um etwa zu erläutern, auf welchen Objektteil sich bestimmte Maßangaben beziehen. Dabei kann und soll die Zuordnung der Maßangaben zu bestimmten Objektteilen ebenfalls in strukturierter Form erfolgen, etwa durch Wiederholgruppen in der eigenen Datenbank. So ist es etwa in der Kunstgeschichte üblich, Bildmaß/Plattenmaß und Blattmaß separat zu erfassen. Bei mehreren Maßangaben sollte die Reihenfolge der angegebenen Maße pro Sammlung jeweils einheitlich erfolgen.¹⁴⁴ Außerdem ist zu bedenken, dass sich Maße im Laufe der Objektgeschichte – also im Rahmen von sogenannten „Ereignissen“ – ändern können,¹⁴⁵ etwa wenn eine Münze später in einen Goldrahmen gefasst und

¹³⁸ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 73.

¹³⁹ Dies impliziert natürlich, dass Maße überhaupt an Portale weitergegeben werden sollen. Im Beitrag von Quade wird deutlich, dass in bestimmten Fällen Maße von sensiblen Objekte bewusst nicht veröffentlicht und nicht über den Datenaustausch weitergegeben werden. Dazu Quade 2024, S. 23.

¹⁴⁰ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 109; LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 66; LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 98; Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Maße“ (mds0008; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/a4EtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁴¹ Cf. LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 98.

¹⁴² Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 107f.; LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 99. Ein wichtiger Referenzpunkt ist die *Size / Dimensions* der *Physical Attributes Facet* im AAT: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300266035> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁴³ Cf. LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 99.

¹⁴⁴ Cf. LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 67.

¹⁴⁵ In Version 1.1 des Datenharvestingformats LIDO wird zwischen dem Strukturelement `<eventObjectMeasurements>` und dem `<objectMeasurementsSet>` unterschieden. Siehe <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#objectMeasurements> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023) bzw. <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#eventObjectMeasurements> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

als Schmuckstück getragen wurde oder, um ein konkretes Beispiel aus dem *LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur* anzuführen, wenn Rembrandts *Nachtwache* nachträglich beschnitten wurde, damit es passgenau ist, um es im Amsterdamer Rathaus auszustellen.¹⁴⁶ Doch auch im Rahmen der Beschädigung von Objekten sowie durch Restaurierungsmaßnahmen können sich Objektmaße ändern.

Maßangaben		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
In der Museumssparte sind je nach Objekt und je nach Fachdisziplin mitunter sehr unterschiedliche Maßangaben erforderlich. Die Tiefe von dreidimensionalen Objekten spielt ausschließlich in der Museumssparte eine Rolle.	Maßangaben beschränken sich zumeist auf die Angabe der Seitenzahlen von Büchern bzw. Archivalien oder allenfalls auf die Messung von Höhe und Breite von beispielsweise Karten oder Plänen. Die zu erfassenden Maßangaben sind somit relativ homogen; die Anzahl an Maßtypen bleibt überschaubar.	

Tab. 6: Maßangaben im spartenübergreifenden Vergleich.

8. Objektbeschreibung

Die Tiefenerschließung von Museumsobjekten setzt oftmals eine adäquate und möglichst informative Objektbeschreibung voraus. Sie umfasst eine textliche Beschreibung eines Objekts oder Werks, ggf. ergänzt um einen Quellennachweis.¹⁴⁷

Ausprägung

Durch textliche Beschreibung sollen Informationen in anderen für die Indexierung vorgesehenen strukturierten Datenfeldern ergänzt, näher qualifiziert oder erläutert werden.¹⁴⁸ Zentrale Eigenheiten und Nuancen von Museumsobjekten können allerdings oftmals in anderen Datenfeldern gar nicht adä-

¹⁴⁶ Cf. *LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur* 2022, S. 100.

¹⁴⁷ Siehe die Definition des Elementes <descriptiveNoteValue> in der Spezifikation von LIDO 1.1: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#descriptiveNoteValue> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁴⁸ Cf. *Cataloging Cultural Objects* 2006, S. 245.

quat zum Ausdruck gebracht werden; ein Freitextfeld für eine Objektbeschreibung ist dann unabdingbar.¹⁴⁹ Ein Freitextfeld kann eine strukturierte Indexierung, die etwa eine facettierte Suche ermöglicht, nicht ersetzen – sie stellt aber trotzdem gerade für besondere Nuancen eine wertvolle Ergänzung dar.

Wie auch für andere Datenfelder ist gerade für dieses Freitextfeld zwischen der Erfassung für interne Zwecke und der Datenaufbereitung für Portalweitergabe oder Datenaustausch zu differenzieren: Bei der Inventarisierung oder Erfassung für interne Verwendungszwecke dient die Objektbeschreibung in erster Linie dazu, das Objekt zu identifizieren.¹⁵⁰ Schon Knorr hat daher für die Inventarisierung in Heimatmuseen eine „einfache Beschreibung“ gefordert, durch die Objekte auch ohne Inventarnummern eindeutig identifizierbar sein sollten.¹⁵¹ Ähnlich wird in SPECTRUM¹⁵² eine Informationseinheit „Kurzbeschreibung“ definiert: Diese soll maximal fünfzehn Wörter enthalten und gilt bei der Inventarisierung respektive Objekterfassung sogar als Pflichtangabe. Ganz anders bei der Datenweitergabe oder auch bei der Aufbereitung von Museumsobjekten für eine Publikation: Die knapp gehaltene „Kurzbeschreibung“ genügt hier in der Regel nicht mehr. Vielmehr gilt die Maxime: Gute Objektbeschreibungen spiegeln gute Datenqualität wider.¹⁵³

Objektbeschreibungen gehen also grundsätzlich mit den damit einhergehenden Nutzungsszenarien Hand in Hand: Ob Museumsobjekte für die Vermittlung, das Ausstellungswesen, die Vorbereitung wissenschaftlicher Publikationen oder für Forschungsprojekte genutzt werden, oder ob sie gar für die Ahnenforschung oder kommerziell verwendet werden, hat einen wesentlichen Einfluss auf Umfang und inhaltliche Ausprägung der Objektbeschreibung. In der Verbunddatenbank museum-digital ist die Objektbeschreibung sogar als Pflichtfeld deklariert – mit einer Mindestlänge von 25 Zeichen. Ohne Eingabe einer Objektbeschreibung, die mindestens 25 Zeichen umfasst, kann ein Datenbankeintrag nicht gespeichert werden.¹⁵⁴

Angesichts der Verschiedenartigkeit von Museen und von Museumsobjekten nimmt es nicht wunder, dass Objektbeschreibungen selbst ebenso unterschiedlich sein können wie die verschiedenen durch sie beschriebenen Objekte. Dieser Tatbestand wird auch in SPECTRUM treffend auf den Punkt gebracht:

¹⁴⁹ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 246.

¹⁵⁰ Siehe Clemens 2001, S. 99.

¹⁵¹ Cf. Knorr 1957, S. 26f.

¹⁵² Cf. Spectrum 2013, S. 35.

¹⁵³ Damit soll natürlich keineswegs ausgedrückt werden, dass die Objektbeschreibung das einzige Kriterium für gute Datenqualität ist. Auch die anderen strukturierten Erschließungsinformationen zählen auf die Datenqualität ein.

¹⁵⁴ Siehe Rohde-Enslin 2021.

„Welche Informationseinheiten verwendet werden, hängt von den Erfordernissen an die Institution und der Art des Objekts ab.“¹⁵⁵ So können Objektbeschreibungen etwa auch Angaben zum Gebrauch oder zur Funktion eines Objektes enthalten. Unabhängig davon, was für ein Objekt beschrieben wird, gilt aber ganz allgemein: Objektbeschreibungen sollten in jedem Fall sorgfältig verfasst werden. Idealerweise liefern sie eine kurze und prägnante Beschreibung des Objekts und sind so formuliert, dass sie über die eigene Fachdisziplin hinaus für ein breites Publikum verständlich sind.¹⁵⁶ Sie ist in vollständigen Sätzen formuliert und Informationen sind in einer inhaltlich kohärenten Reihenfolge angeordnet; von Abkürzungen ist nach Möglichkeit abzusehen.¹⁵⁷ Objektbeschreibungen im Stakkato-Stil mögen für die Inventarisierung oder den internen Gebrauch von Kurzbeschreibungen angebracht sein – für die Objektpräsentation im digitalen Raum ist ihr Mehrwert allerdings äußerst gering.¹⁵⁸

Quellenangaben zur Objektbeschreibung sind oftmals durchaus sinnvoll und empfehlen sich dringlich, um guter wissenschaftlicher Praxis Genüge zu tun.¹⁵⁹ Ein Zeichen guter wissenschaftlicher Praxis ist außerdem die korrekte Ausweisung von Urheberrechten – und dass gerade komplexere Objektbeschreibungstexte durchaus eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen können und dann die Notwendigkeit einer eigenständigen Rechtausweisung mit sich bringen, wird in der Museumssparte zunehmend erkannt.¹⁶⁰ Der Notwendigkeit, den Rechtsstatus des Objektbeschreibungstextes in einem eigenen Datenfeld zu erfassen, wird deshalb auch in der *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen* Rechnung getragen.¹⁶¹ Gerade wenn in Objektbeschreibungen aus Katalogtexten zitiert wird, spielt eine Ausweisung des Rechtsstatus des Objektbeschreibungstextes eine zentrale Rolle. Zusätzlich wird in den letzten Jahren immer mehr die Forderung nach mehrsprachigen Objektbeschreibungstexten virulent, was im Sinne der Multilingualität von Datenbankeinträgen unverzichtbar ist, aber selbstredend mit einem erhöhten Erschließungsaufwand einhergeht.¹⁶² Dabei ist es unabdingbar, dass

¹⁵⁵ Spectrum 2013, S. 252.

¹⁵⁶ Ähnlich auch der Erfassungshinweis in der Minimaldatensatz-Empfehlung zum Datenfeld „Objektbeschreibung“ (mds0005; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/ZYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁵⁷ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 248.

¹⁵⁸ Cf. Rohde-Enslin 2020, S. 35.

¹⁵⁹ Cf. Cataloging Cultural Objects 2006, S. 253.

¹⁶⁰ Im Exportformat LIDO wurde mit Version 1.1 eigens dafür das Element <objectDescriptionRights> eingeführt. Siehe LIDO-Spezifikation: <http://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#objectDescriptionRights> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁶¹ Cf. Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld: „Objektbeschreibung“ (mds0005; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/ZYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁶² Siehe DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 46.

Datenbankmodelle ermöglichen, Objektbeschreibungen in unterschiedlichen Sprachen in verschiedenen Datenfeldern zu erfassen, um sie beim Export auseinanderhalten zu können.¹⁶³ Ein weiteres Desiderat der Museumssparte, das in der Erschließung zunehmend eine Rolle spielen wird, sind Objektbeschreibungen in leichter Sprache.

Bibliothek und Archiv

Die prominente Stellung der Objektbeschreibung innerhalb der musealen Erschließung ist für die Museumssparte symptomatisch und trägt generell der Besonderheit von Museumsobjekten Rechnung, indem sie die für Museumsobjekte intendierte Tiefenerschließung von einer reinen Formalerfassung abgrenzt. Welche Rolle spielen Objektbeschreibungen aber in anderen Kultursparten? Die Bibliothekssparte kann in aller Regel gut auf dieses für Museumsobjekte so relevante Datenfeld komplett verzichten. Immerhin sehen aber einige Datenbanksysteme wie z. B. das Bibliothekssystem ORKA, ein Anmerkungsfeld vor, in dem auch Einträge gemacht werden können, die man sonst in der Museumssparte vermutlich im Datenfeld *Objektbeschreibung* erwartet hätte. Dies ist nicht zuletzt auf die spezifischen Nutzungsszenarien zurückzuführen, die im Falle von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen deutlich beschränkter ausfallen, als dies bei zumindest einigen Museumsobjekten der Fall ist: Museumsobjekte sind nämlich nicht nur Requisiten der Geschichte, sondern sie fungieren gewissermaßen selbst als Akteur*innen, indem sie eine zentrale Rolle in den Geschichten spielen, die durch Ausstellungen oder Fachartikel über sie erzählt werden. Anders behandelt werden in der Bibliothekssparte wiederum bestimmte Unikate in Sondersammlungen oder alte Drucke, deren Besonderheiten und Einzigartigkeit durchaus auch in der Bibliothekssparte beschrieben werden. Auch bei Büchern aus Nachlassbibliotheken oder mit Widmung bzw. Exlibris mag eine Tiefenerschließung mit Beschreibungstext erforderlich sein. Dies ist allerdings wiederum die Ausnahme.

Nicht minder kommt in der Archivsparte der Objektbeschreibung keineswegs derselbe Stellenwert zu wie in der musealen Erschließungspraxis. Auf Ebene der einzelnen Verzeichnungseinheit erfolgt in den meisten Fällen¹⁶⁴ keine ausführliche Beschreibung – mitunter jedoch auf der übergeordneten tektonischen Ebene,¹⁶⁵ was wiederum illustriert, wie stark Archivgut in die Tektonik eingebunden ist. Das in einigen Datenbankanwendungen in der Archivsparte geläufige Datenfeld *Formalbeschreibung* ist für Archivgut der untersten Verzeichnungsstufe in aller Regel ausreichend; dieses kann sehr

¹⁶³ Siehe dazu LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 86.

¹⁶⁴ Gegenbeispiel für einen sehr langen Beschreibungstext: <https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=21447&sprungId=1445753&letztesLimit=suchen> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁶⁵ Beispiel im Archivportal-D: <https://www.archivportal-d.de/item/E6H3WFLYVHKP7KQ7WW3GFTW52QXQXCGP> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

knappe Angaben enthalten wie beispielsweise, für eine willkürlich gewählte Urkunde aus dem Hessischen Staatsarchiv Marburg, den Eintrag „Original, Pergament, das Siegel erhalten“.¹⁶⁶

HStAM Bestand Urk. 37 Nr. 2828

Drucken | Verlinken | Versenken

Beschreibung - Repräsentationen

Digitalisate öffnen

Beschreibung: Urkunde

Identifikation (Urkunde)

Datierung 1488 November 30
Originaldatierung 1488 St. Endress tag

Vermerke (Urkunde)

(Voll-) Regest Ludwig Felmerss reversiert sich wegen eines Lehens, das er vom Deutschen Orden erhalten hat.

Formalbeschreibung Original, Pergament, das Siegel erhalten.

Repräsentationen

Aktion	Typ	Bezeichnung	Zugang	Info
Detailseite	Nutzungsdigitalisat	JPG		<input type="checkbox"/>
Detailseite	Original	Original		

Abb. 7: Formalbeschreibungen im Stakkato-Stil wie diese decken die Bedarfe der musealen Tiefenerschließung nicht hinreichend ab. Verwahrende Einrichtung: Hessisches Staatsarchiv. Objektseite in Arcinsys: <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v683838#repheader> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Die „Formalbeschreibung“ ist also allenfalls eine „Kurzbeschreibung“, wohlgemerkt nicht zwingend in vollständigen Sätzen und gerne auch im Stakkato-Stil verfasst. Dass hierfür nicht unbedingt Quellennachweise, geschweige denn eine eigene Ausweisung des Rechtsstatus des Objektbeschreibungstextes erforderlich sind, ist evident. Im archivarischen Publikationssystem Arcinsys gibt es ein Feld Inhaltliche Beschreibung. Wie aus dem Namen hervorgeht, konzentriert sich dieses Datenfeld aber allein auf die inhaltliche Ebene; damit genügt es den Belangen der archivarischen Erfassung – aber den komplexen Bedarfen einer musealen Objektbeschreibung, die über ausschließlich textliche Inhalte hinausgehen kann, kann es nicht gerecht werden: In der Museumssparte sind im Gegensatz dazu nämlich explizit auch nähere „Angaben zu äußeren Eigenschaften oder Entstehungsumständen“ im Datenfeld *Objektbeschreibung* erwünscht.¹⁶⁷ Wiederum andere Archivdatenbanken sehen ein ähnliches Textfeld als Pendant zur Objektbeschreibung überhaupt nicht vor. Auch dieser Tatbestand lässt sich auf die üblichen Nutzungsszenarien von Archivgut zurückführen, die deutlich weniger differenziert

¹⁶⁶ Siehe <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v683838#repheader> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁶⁷ LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 86.

ausfallen als in der Museumssparte: Schließlich fungiert Archivgut doch in erster Linie dazu, bestimmte Forschungsthemen in der Geschichtsforschung bzw. in der Ahnenforschung zu untermauern oder zu widerlegen – oder dazu, juristische Sachverhalte klarzustellen. Dieser Tatbestand ist allerdings nicht minder der Erschließungspraxis im Archiv geschuldet: Es wird selten dahingehend inhaltlich erschlossen, als dass eine Objekt- respektive Archivalienbeschreibung vergeben würde; vielmehr überwiegt eine formale Erschließung – allenfalls noch mit einem entsprechenden „Enthält“-Vermerk, in dem weitere Komponenten einer Verzeichnungseinheit untergebracht werden können.¹⁶⁸

Objektbeschreibung		
Datenfeld wird in der Museumssparte anders verwendet und ist teilweise in anderen Sparten sogar entbehrlich.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Der besondere Stellenwert der Objektbeschreibung, ggf. inklusive Angabe des Verfassers, Ausweisung des Rechtsstatus am Beschreibungstext und multilingualen Eintragungen, ist ein Signum der Tiefenerschließung in der Museumssparte.	Objektbeschreibungen sind in der Bibliothekssparte, von bestimmten Unikaten oder alten Drucken abgesehen, entbehrlich, da in erster Linie formal erschlossen wird. Die Auffindbarkeit der Ressource steht im Fokus.	Formalbeschreibungen im Stakkato-Stil, inhaltliche Beschreibungen und Enthält-Vermerke entsprechen nur ansatzweise der Objektbeschreibung im Museum.

9. Beschriftung und Inschrift

Ein weiteres Datenfeld, das ähnlich wie die Objektbeschreibung in der Bibliotheks- und Archivsparte eine untergeordnete Rolle spielt, aber zumindest in einigen Fachdisziplinen der Museumssparte durchaus eine gewisse Rolle spielt, ist das Datenfeld *Beschriftung* bzw. *Inschrift*. In der Bibliothekssparte stellen Exlibris eher die Ausnahme dar und Signierungen von Autor*innen sind relativ selten; auch in der Archivsparte werden Beschriftungen in der Regel ebenfalls nicht gesondert verzeichnet – sogenanntes audiovisuelles Archivgut¹⁶⁹ mag hier unter Umständen eine Ausnahme darstellen. Doch in der Museumssparte werden beispielsweise die Signierungen von Künstler*innen bei Gemälden, aber auch andere Beschriftungen auf Museumsobjekten durchaus in einem eigenen Datenfeld. Gleich-

¹⁶⁸ Zum Enthält-Vermerk siehe stellvertretend den Glossareintrag des Universitätsarchivs der Freien Universität Berlin: <https://www.fu-berlin.de/sites/uniarchiv/service/glosfsar/enthaelt.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁶⁹ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 73.

ches gilt für andere Objekte, die Beschriftungen tragen, wie Tafeln oder Schriftgut. Bei numismatischen Objekten sowie bei Siegeln werden die sogenannten Legenden gesondert erfasst. Beim Datenexport werden diese Erschließungsinformationen wie „Beschriftungen“ / „Inschriften“ modelliert.¹⁷⁰

Das für Beschriftungen und Inschriften vorgesehene Datenfeld wird in der Entität *E34 Inscription* im *CIDOC CRM* als „recognisable, texts attached to instances of E24 Physical Human-Made Thing“ definiert.¹⁷¹ Dabei soll sowohl die Gestalt der Beschriftung oder Inschrift sowie ihre Position in möglichst strukturierter und einheitlicher Form¹⁷² beschrieben¹⁷³ als auch eine Transkription des Beschriftungstextes vorgenommen werden.¹⁷⁴ Handelt es sich bei Beschriftungen um Werktitel, sollten sie, wie bereits ausgeführt wurde, auch im Datenfeld *Titel* erfasst werden; sie im Datenfeld *Beschriftung* bzw. *Inscription* zu wiederholen oder sie im Titelfeld nur in Kurzform und im Beschriftungsfeld in voller Länge zu erfassen, ist allerdings legitim.¹⁷⁵ Die Auflösung antiker Inschriften auf Marmor, Kalkstein, Bronze usw. folgt den Regeln des sogenannten Leidener Klammersystems; im digitalen Raum haben sich die EpiDoc-Richtlinien für die Wiedergabe von Inschriften durchgesetzt.¹⁷⁶ Für die Auflösung von Münzlegenden und den Umgang mit Ligaturen, Abkürzungen, nicht erhaltenen Stellen etc. hat sich in der numismatischen Fachdisziplin ebenfalls ein einheitlicher Standard entwickelt; auch spielt die Umlaufrichtung von Legenden mitunter eine Rolle.¹⁷⁷

¹⁷⁰ Siehe in der Dokumentation des KENOM-LIDO-Exports: https://dokumentation.digitalebibliothek.gbv.de/kenom:Kenom_Export_Format_-_descriptiveMetadata#inscriptions (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁷¹ CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 83.

¹⁷² Cf. LIDO-Handbuch Grafik 2019, S. 57.

¹⁷³ In der Spezifikation von LIDO 1.1: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#inscriptionDescription> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁷⁴ In der Spezifikation von LIDO 1.1: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#inscriptionTranscription> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁷⁵ Siehe den Erfassungshinweis zum Datenfeld *Inscription Transcription or Description* in den CDWA; ähnlich auch Cataloging Cultural Objects 2006, S. 140.

¹⁷⁶ Siehe <https://epidoc.stoa.org/gl/latest/intro-intro-de.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁷⁷ Beispielobjekt im Münzportal Corpus Nummorum Online mit verschiedenen Legendenrichtungen auf Avers und Revers: <https://www.corpus-nummorum.eu/coins/15759> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Beschriftung und Inschrift		
Datenfeld ist in Bibliotheks- und Archivsparte meistens entbehrlich.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Inschriften und Beschriftungen spielen für die Erfassung für bestimmte Museumsbereiche eine gewisse Rolle, wobei sich in den jeweiligen Fachdisziplinen verbindliche Standards etabliert haben.	Beschriftungen werden nur in besonderen Einzelfällen (Exlibris etc.) gesondert verzeichnet. Gängige Datenbanksysteme in der Archiv- und Bibliothekssparte sehen indes kein gesondertes Datenfeld für die Erfassung von Beschriftungen vor.	

Tab. 8: Beschriftung und Inschrift im spartenübergreifenden Vergleich.

10. Ereignisstruktur

Eine der wohl einschlägigsten Besonderheiten der Objekterschließung in der Museumssparte, die in den Verbunddatenbanken museum-digital sowie digiCULT bereits gut etabliert ist, aber sich immer mehr auch in kommerziellen Softwareangeboten durchsetzt und auch in einige museumsnahen virtuellen Forschungsumgebungen wie z. B. den in Leipzig entwickelten MusiXplora¹⁷⁸ Eingang findet, ist die ereignisbasierte Datenmodellierung nach dem CIDOC CRM. Ereignisse werden dort definiert als „distinct, delimited and coherent processes and interactions of a material nature, in cultural, social or physical systems.“¹⁷⁹ Durch diese Art der Datenmodellierung wird das Ziel verfolgt, die Objektgeschichte möglichst strukturiert zu dokumentieren. Grundlage hierfür ist die sogenannte *LIDO-Terminologie*, die für Ereignistypen ein für den Datenaustausch optimiertes kontrolliertes Vokabular bietet.¹⁸⁰ Aber warum ist es bei Museumsobjekten so wichtig, dass anhand einer Ereignisstruktur deren Objektgeschichte festgehalten wird? Dies ist in erster Linie auf die Besonderheiten von Museumsobjekten zurückzuführen: Durch die Ereignisstruktur werden Museumsobjekte kontextualisiert und ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Zusammenhang sowie in der Nutzung herausgearbeitet. Der besondere Mehrwert von Museumsobjekten, der bedingt, dass das eine Objekt im Museum landet, das andere hingegen auf dem Recyclinghof, erklärt sich häufig allein aus der Objektgeschichte. Dieser wiederum wird vor allem im Rahmen der Ereignisstruktur Ausdruck verliehen: Dem einen Objekt wird, z. B. in Folge eines Besitzwechsels, eine Wertigkeit als Kulturerbeobjekt zugewiesen, dem anderen

¹⁷⁸ Der MusiXplora ist unter folgendem Link online zugänglich: <https://musixplora.de/music> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁷⁹ CIDOC CRM (Version 7.2.1), S. 61.

¹⁸⁰ Siehe <http://terminology.lido-schema.org/eventType> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

hingegen nicht. Die Ereignisstruktur bietet die Möglichkeit, Museumsobjekte aus verschiedenen Disziplinen einheitlich zu beschreiben. In Portalen kann die Ereignisstruktur zudem ermöglichen, ganz gezielt nach bestimmten Ereignissen zu suchen.

Ereignistyp

Welche Ereignisse sollte man angeben, um die Objektgeschichte möglichst umfassend zu dokumentieren? Eine Beantwortung dieser Frage kann nur differenziert ausfallen: So verschieden die Museumsobjekte sind, so verschieden sind auch die Ereignisse, die im Sinne einer guten Dokumentation und einer hohen Datenqualität auf jeden Fall genannt werden sollten. So bietet sich für kunstgeschichtliche Objekte neben der Angabe eines Herstellungsereignisses an, auch über den Entwurf oder die Beauftragung Auskunft zu geben.¹⁸¹ Bei vielen archäologischen Objekten würde man indes ein Fundereignis erwarten. Bei naturkundlichen Objekten ist indes nicht unbedingt ein Herstellungsereignis, sondern eher ein Entstehungsereignis sinnvoll – denn wann soll schon ein Mineral oder ein Dinosaurierknochen hergestellt worden sein? Die Herstellung eines Präparats kann bei naturkundlichen Objekten hingegen durchaus in einem Herstellungsereignis modelliert werden.

In jedem Fall kommt es nicht von ungefähr, dass die Angabe von mindestens einem Ereignis im Sinne des Datenaustausches zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen* wird folgerichtig ein Ereignis mit mindestens einer Angabe zu einer Person, einem Ort oder einer Datierung als Pflichtangabe deklariert;¹⁸² mindestens ein Ereignis in strukturierter Form ist ebenso im *LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur* obligatorisch.¹⁸³ Hieran wird deutlich, dass der Ereignisstruktur in der musealen Objektdokumentation durchaus ein hoher Stellenwert zugerechnet wird. Von zentraler Bedeutung ist, dass der gewählte Ereignistyp in standardisierter Form angegeben wird: Grundlage hierfür ist die sogenannte *LIDO-Terminologie*, die ein für den Datenaustausch optimiertes kontrolliertes Vokabular für Ereignistypen bietet. Doch ganz unabhängig davon, welcher Ereignistyp anzugeben ist, stellt sich die Frage, welchen Mehrwert die Einbettung von Informationen zu Personen, Zeitangaben und Orten in eine Ereignisstruktur bietet? Dies soll im Folgenden eine nähere Betrachtung erfahren.

¹⁸¹ Cf. LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 112.

¹⁸² Cf. Minimaldatensatz-Empfehlung, Feldgruppe „Ereignis in der Objektgeschichte“ (mds0009–0012; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/bYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁸³ Cf. LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022, S. 111.

Personen und Körperschaften

Personen und Körperschaften werden spätestens zum Zeitpunkt des Datenexportes in Ereignisstrukturen einbezogen: Welchen Mehrwert bietet nämlich die Angabe einer Person, wenn nicht zugleich auch ihre Bedeutung innerhalb der Objektgeschichte spezifiziert wird? Hat diese Person das Objekt hergestellt? Oder hatte sie nur einen Entwurf davon angefertigt und der Hersteller ist eine ganz andere Person? Oder wurde das Objekt gar von einer anderen Person hergestellt und die in der Datenbank erfasste Person hat das Objekt erworben, genutzt oder verkauft? All diese Informationen müssen sinnvollerweise in strukturierter Form wiedergegeben und entsprechend in eine Ereignisstruktur integriert werden. Auch die Verwendung von Normdaten ist bei Personenangaben unabdingbar,¹⁸⁴ um Personen eindeutig zu identifizieren und um beim Datenaustausch Interoperabilität und Verknüpfbarkeit zu ermöglichen. Nicht minder leistet aber auch die Angabe von Lebensdaten zur genauen Identifizierung der jeweiligen Person oder Körperschaft einen wichtigen Beitrag. Diese sollte allerdings unbedingt in einem eigenen Datenfeld geschehen, damit sie beim Datenexport von der für die Filterbefüllung ausschlaggebende Namensansetzung der Person sauber getrennt werden kann. Vor allem bei der Portalweitergabe von Daten an die Deutsche Digitale Bibliothek leisten Angaben von GND-Identifikatoren zu Personen und Körperschaften einen wichtigen Mehrwert und tragen über die Bildung von und Verknüpfung über Personen- und Körperschaftsseiten zur spartenübergreifenden Vernetzung von Kulturdaten bei.¹⁸⁵ Zudem sind Rollenangaben zu den im Datenbanksystem erfassten Personen oder Körperschaften ein zentraler Bestandteil des Datenbankeintrags,¹⁸⁶ wobei auch Rollenangaben bestenfalls in einem eigenen Datenfeld erfasst werden sollten und jeder an einem Ereignis beteiligten Person gesondert ihre Rolle zugewiesen werden sollte.¹⁸⁷ Idealerweise werden aber nur die Rollen erfasst, die eine Person in Bezug auf das jeweilige Ereignis hatte, nicht hingegen Berufsbezeichnungen unabhängig vom Ereignis.¹⁸⁸ Augustus ist bei der Erfassung einer von ihm in Auftrag gegebenen Münze „Prägeherr“, nicht „Römischer Kaiser“. Ein verbindliches Rollenvokabular ist in der Museumssparte noch

¹⁸⁴ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 61f.

¹⁸⁵ Siehe dazu die Ausführungen in der Dokumentation des DDB-LIDO Anwendungsprofils, LIDO-Element `<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>`: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/J4TABg>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Für den Zusammenhang der spartenübergreifenden Vernetzung über Personen- und Körperschaftsseiten und den FAIR-Prinzipien siehe auch Marchini 2024, S. 11.

¹⁸⁶ Bereits im DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung (1993, S. 24) sind Angaben zur „Aufgabe“, „Rolle“ oder „Tätigkeit“ der Herstellerin oder des Herstellers eines Museumsobjektes vorgesehen - dort allerdings noch mit dem Vorbehalt, dass Rollenangaben nur dann erforderlich seien, wenn mehrere Personen an der Entstehung eines Objektes beteiligt waren.

¹⁸⁷ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 17.

¹⁸⁸ Ähnlich auch LIDO-Handbuch Graphik 2019, S. 75.

ein Desiderat;¹⁸⁹ die für die Erfassung empfohlenen AAT-Deskriptoren¹⁹⁰ decken die Bedarfe in der gesamten Museumssparte nur teilweise ab; Gleiches gilt für die in der Bibliothekssparte etablierte *MARC Relator Codes*.¹⁹¹ Aus diesem Grund hat die Deutsche Digitale Bibliothek für ihre eigenen Bedarfe ein auf Erwerbsvorgänge zugeschnittenes DDB-Rollenvokabular entwickelt.¹⁹² Bei einigen Objekten ist die Person oder Körperschaft allerdings nicht näher bekannt.¹⁹³ In diesem Fall besteht die Möglichkeit, das Datenfeld *Kultur/Kulturelle Zuschreibung* zu verwenden, um eine genauere Aussage zu treffen.¹⁹⁴

Zeitangaben

Wie auch schon in SPECTRUM verdeutlicht wurde, sollten Datierungen keinesfalls losgelöst von der Ereignisstruktur erfolgen.¹⁹⁵ Ein Datenbankfeld „Datierung“, wie es sich vielleicht in hauseigenen Access-Datenbanken vorfindet, kann sich nämlich auf ganz verschiedene Etappen in der Objektgeschichte beziehen: Die Palette reicht von der ideellen Konzeption des Objektes über den Fund und Erwerb bis hin zum kuratorischen Sammeln und Restaurieren¹⁹⁶ des Objektes sowie gegebenenfalls sogar dem Verkauf oder dem Entsameln¹⁹⁷ – um nur wenige einschlägige Aspekte der Objektgeschichte anzuführen. Dass ein Herstellungsdatum in den seltensten Fällen auf den Objekten selbst geschrieben steht und mitunter relativ aufwändig ermittelt werden muss, ist evident. Dies kann mitunter eine eigenständige Forschungsleistung darstellen. Gleichfalls sei an dieser Stelle nochmal betont, dass Datierungen – zumindest wenn eine Veröffentlichung über die eigene Community hinaus intendiert ist – immer bestands- und disziplinübergreifend verständlich sein sollten: Ägyptische Dynastien als Datierungsangaben sind nur Ägyptolog*innen und allenfalls Forscher*innen aus Nachbardisziplinen vertraut, die Linienbandkeramik ist fast ausschließlich in der Neolithikumforschung etabliert und die

¹⁸⁹ In eine gute Richtung geht das im Dezember 2023 veröffentlichte DDB-Rollenvokabular auf xtree-public: <https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://ddb.vocnet.org/rolle/&startNode=r0028&lang=en&d=n>

¹⁹⁰ Siehe <https://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300251917> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁹¹ Siehe <https://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

¹⁹² Siehe <http://ddb.vocnet.org/rolle/>.

¹⁹³ Zu Einträgen wie „Unbekannt“ siehe auch Rohde-Enslin 2024, S. 26.

¹⁹⁴ Siehe LIDO-Handbuch Graphik 2019, S. 82. In einem Erfassungshinweis der Minimaldatensatz-Empfehlung wird beim Datenfeld „Person/Körperschaft“ (mds0010; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/cYEtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023) im Erfassungshinweis näher auf diese Möglichkeit eingegangen.

¹⁹⁵ Cf. Spectrum 2013, S. 249.

¹⁹⁶ Der Wichtigkeit, Restaurierungsvorgänge richtig zu dokumentieren, wird im Code of Ethics (2017, S. 15 Nr. 2.24) Rechnung getragen.

¹⁹⁷ Dem Vorgang der Deakzession wird ebenfalls im Code of Ethics (2017, S. 12 Nr. 2.13) eine große Bedeutung zugestanden.

Meji-Zeit ist nur für Japanologie*innen selbsterklärend; für alle anderen Zielgruppen außerhalb einer engen Fachdisziplin bleiben derartige Datierungen hermetisch und bringen einen erheblichen Rechercheaufwand mit sich. Und was ist die „klassische Zeit“?¹⁹⁸ Im Portalzusammenhang könnte sowohl der Zeitraum von den Perserkriegen bis zur Hegemonie Makedoniens unter Philipp II. und Alexander d. Gr. gemeint sein als auch die Zeit der Weimarer Klassik. Da bei der digitalen Informationsverarbeitung derartige Datierungsangaben bei der Recherche nach Jahresangaben nicht adäquat verarbeitet werden können, sollte im Sinne der Wiederverwendbarkeit von Kulturdaten sowie insbesondere der disziplinenübergreifenden Verständlichkeit zumindest ein frühestes und ein spätestes Datum zur Kontextualisierung mitgegeben werden.¹⁹⁹ Sind exakte Datumsangaben möglich, so empfiehlt es sich, diese nach ISO 8601²⁰⁰ vorzunehmen (Format: JJJJ-MM-TT);²⁰¹ freitextliche Datierungen – etwa, um Unsicherheiten auszudrücken – und Epochenangaben sollten bedacht verwendet werden;²⁰² die Wiedergabe von Unsicherheiten im Sinne von ca.-Angaben sollte nach Möglichkeit standardisiert werden.

Ortsangaben

Was Ortsangaben anbelangt, ist die Einordnung des Ortes in strukturierter Form ebenfalls unabdingbar, damit deutlich wird, ob es sich bei einer Ortsangabe um einen Herstellungs-, Gebrauchs- oder Fundort handelt: Bereits im Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung wird daher „für den EDV-Einsatz [...] eine Aufspaltung in verschiedene Felder zu empfehlen (z.B. in Herstellungsort, Gebrauchs- ort, Fundort)“²⁰³ empfohlen. Darauf aufbauend wird in der DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung eine Unterscheidung von Herstellungsort, Fundort, Nutzungsort und Aufbewahrungsort/aktueller Standort nahegelegt.²⁰⁴ Auch spielen Koordinatenangaben und/oder die Nutzung anerkannter kontrollierter Vokabulare bei Ortsangaben für die Eindeutigkeit der Erfassung eine wichtige Rolle, um etwa

¹⁹⁸ Zu dieser Thematik siehe auch meine Projekt-Publikation, Kap. 3.1. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287033> (zuletzt aufgerufen am: 22.01.2025).

¹⁹⁹ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 19; Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen, Datenfeld „Datierung“ (mds0011; <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/c4EtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²⁰⁰ Zu diesem Standard siehe <https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).. ISO 8601 wird auch in der Dokumentation des DDB-LIDO Anwendungsprofils, LIDO-Elemente <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/J4TABg> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023)..

²⁰¹ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 18. Siehe auch Minimaldatensatz-Empfehlung, Datenfeld „Datierung“ (<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/c4EtBw>, zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²⁰² Cf. LIDO-Handbuch Graphik 2019, S. 83f.

²⁰³ DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 25.

²⁰⁴ Cf. DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 19.

Georeferenzierungen oder auch Kartendarstellungen zu ermöglichen.²⁰⁵ Es sollte auf überregionale Verständlichkeit lokaler Ortsangaben Wert gelegt werden: Einzelne Straßennamen können in verschiedenen Orten oder Städten vorkommen, einzelne Orts- und Städtenamen in verschiedenen Ländern, ohne dass eine hinreichende überregionale Genauigkeit gegeben wäre.²⁰⁶ Daher ist es notwendig, homonyme Ortsnamen mit einem entsprechenden Zusatz zu kennzeichnen.²⁰⁷ Auch Einbettungen in größere geographische Zusammenhänge sind dafür ein probates Mittel. Nicht minder ist der Umgang mit Unsicherheiten gerade auch bei Ortsangaben ein zentrales Thema, wofür eine möglichst einheitliche und konsistente Vorgehensweise unabdingbar ist, um über die eigene Sammlungsdokumentation hinaus eine sinnvolle Suchbarkeit ungewisser Ortsangaben zu gewährleisten.²⁰⁸ Für die Erfassung von aktuellen respektive historischen Ortsnamen sind in den einzelnen Fachdisziplinen unterschiedliche Vorgehensweisen üblich, die sich sogar innerhalb eines Museums je nach Abteilung voneinander unterscheiden können. Hier lohnt ein Blick in die Erfassungspraxis der Staatlichen Museen zu Berlin: Das Vorderasiatische Museum erfasst im Datenfeld *Geografische Bezüge* sowohl den historischen als auch den modernen Fundort an und liefert zusätzlich unter *Fundortdetail* spezifizierende Angaben – es wird also sowohl „Babili“ (als historischer Fundort) als auch „Babylon“ erfasst. Die Antikensammlung gibt indes nach bestimmten Regeln teilweise den historischen Ortsnamen, teilweise den modernen Ort an. Die Mitarbeiter*innen tragen hingegen jeweils die historische *Münzstätte*, die moderne *Region* und das moderne *Land* in die Erfassungssoftware ein. Historische und aktuelle Ortsnamen sollten allerdings bei der Portalweitergabe nicht willkürlich durcheinandergewürfelt werden, sondern möglichst einheitlich nach festen Kriterien präsentiert.²⁰⁹

Werden als bei der Erfassung sowohl historische als auch aktuelle Ortsnamen erfasst, so sollten diese idealerweise in verschiedenen Datenfeldern erfasst werden oder anderweitig als „historische“ oder „moderne“ Ortsangabe gekennzeichnet sein, um beim Datenaustausch respektive bei der Portalweitergabe Ortsangaben als historische oder moderne Orte ausweisen zu können.²¹⁰ Ähnlich sollte man bei der Zuordnung von Orten zu historischen oder modernen politischen Strukturen möglichst einheitlich

²⁰⁵ Siehe auch Rohde-Enslin 2020, S. 33f.; DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022, S. 19.

²⁰⁶ Cf. Rohde-Enslin 2020, S. 32f.

²⁰⁷ Cf. DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 25.

²⁰⁸ Dazu auch Rohde-Enslin 2024, S. 26f.

²⁰⁹ Cf. Rohde-Enslin 2020, S. 33.

²¹⁰ Zu den Implikationen der Portalweitergabe und der Auswirkungen auf die facettenreiche Suche siehe Städtler 2023, S. 112 sowie meine Projekt-Publikation, Kap. 3.2.2; Kap. 4.2.5; Kap. 4.3.7. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287033> (zuletzt aufgerufen am: 22.01.2025).

verfahren und bei der Datenmodellierung auch die Portalpräsentation mitdenken. Ob also, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die Gemeinde Grebieten der Oblast Kaliningrad, die wiederum zu

Bilddateien sind lizenziert als Public Domain Mark 1.0. Berlin, Münzkabinett der Staatlichen Museen, 18235357. Aufnahme durch Reinhard Saczewski.

Deulum
217-218 n. Chr.

Berlin, Münzkabinett der Staatlichen Museen
Münzkabinett, Tresor

Vordersseite M OPEL ANTONINVS DIADV C. Drapierte Panzerbüste des Diadumenianus in der Brustansicht nach r.

Rückseite COL FL PAC - DEVLT. Jupiter sitzt mit nacktem Oberkörper und mit Mantel umhültem Unterkörper auf einem Hocker nach l. In der r. Hand hält er eine Schale (patera), die l. Hand ist auf ein Zepter gestützt. Am Boden l. ein Adler.

Dargestellte/r Diadumenianus

Münzstand Stadt

Datierung 217-218 n. Chr.
Römische Kaiserzeit

Bronze; 9,07 g; 24 mm; 1 h

Herstellung geprägt

Münzstätte Deulum

Region Thracia

Land Bulgarien

Abb. 8: Wer weiß schon, wo die antike Münzstätte Deulum lag? Im Sinne einer fachdisziplinenübergreifenden Verständlichkeit gibt das Münzkabinett Berlin daher auf dieser Objektseite einer in Deulum geprägten Münze zusätzlich zur Münzstätte die Region und das moderne Land an. Verwahrende Einrichtung: Münzkabinett Berlin. Public Domain Mark 1.0 Berlin. Objektseite im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts Berlin: <https://ikmk.smb.museum/object?lang=de&id=18235357> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

Russland gehört, oder der Provinz Ostpreußen im Königreich Preußen zugeordnet wird, ist keineswegs eine triviale Frage. Die Verwendung von Normdaten ist gerade für derartige Ortszuordnungen von größter Wichtigkeit.

Ereignis und Thema

Ortsangabe ist nicht gleich Ortsangabe. In der musealen Erschließung sollte genau unterschieden werden, ob ein Ort in einer Ereignisstruktur zu verorten ist – etwa als Herstellungs- oder Fundort, oder ob ein Ort Thema eines Objektes oder Werkes ist: Ein Gemälde des Parthenons in Athen kann an einem ganz anderen Ort gemalt worden sein. In jedem Fall werden der Herstellungsort und der thematisierte Ort getrennt erfasst; im Datenexport werden beide Angaben unterschiedlich behandelt. Gleiches gilt für dargestellte oder thematisierte Personen bzw. Körperschaften sowie thematisierte Zeitangaben, die jeweils von Personen- und Zeitangaben in einer Ereignisstruktur zu unterscheiden sind: Wenn auf einem Renaissance-Gemälde der Mucius Scaevola seine rechte Hand in die Flammen hält, dann ist der

berühmte frühromische Held Thema des Gemäldes und sollte deshalb nicht in einer Ereignisstruktur, sondern als „dargestellte Person“ erfasst werden. Gleiches gilt für die in diesem Beispiel thematisierte Zeitangabe „römische Frühzeit“ oder „6. Jahrhundert v. Chr.“: Diese ist als „thematisierte Zeit“ zu erfassen – die Zeitangabe im Herstellungsereignis wäre „Renaissance“ oder „15. Jahrhundert“ oder noch genauer „1400 – 1520“.

Bibliothek und Archiv

Wie verhält es sich nun aber mit Ereignisstrukturen in anderen Kultursparten? Diese sucht man in bibliothekarischen Erschließungssystemen zumindest in den meisten Fällen vergebens: Personen, Orte und Zeitangaben werden grundsätzlich nicht in eine Ereignisstruktur eingebunden. Von einer Ereignisstruktur wird selbst dann abgesehen, wenn sich eine Ereignisstruktur theoretisch rekonstruieren ließe und im Sinne einer strukturierten Dokumentation der Objektgeschichte anbieten würde. Hierzu ein konkretes Beispiel: Im Bibliothekssystem ORKA wird eine Renaissance-Ausgabe von Ciceros Reden unter Verwendung des Datenfeldes *Erscheinungsjahr* in das Jahr 1470 datiert. Dasselbe Buch hätte in einem musealen Erschließungssystem problemlos in eine Ereignisstruktur eingebettet werden können, indem man (für die *oratio pro Marco Metello*) das Jahr 45 v. Chr. im Ereignis „Geistige Schöpfung“, das Jahr 1470 im Ereignis „Herstellung“ und das Jahr 1777 im Ereignis „Erwerb“ hätte angeben können. Die Objektgeschichte wird in der Bibliothekssparte auf andere Art und Weise dokumentiert: Sie fließt in die inhaltliche Erschließung ein (in ORKA beispielsweise über das Datenfeld *Anmerkung*) oder wird teilweise auch durch Werknormdaten abgedeckt, die in der Museumssparte wiederum bislang kaum eine Rolle spielen.

Ähnlich verhält es sich mit Archivadokumentationssystemen: In aller Regel werden Angaben zur „Laufzeit“ von Akten gemacht. Die „Laufzeit“ einer Akte umfasst gemeinhin den Zeitraum zwischen dem Anfangs- und dem Enddatum ihrer Entstehung.²¹¹ Nicht ohne Grund werden Laufzeitangaben in der Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs als Mindeststandard der archivarisches Erschließung festgelegt.²¹² Die Laufzeit wird allerdings nicht in ein Herstellungsereignis der Akte eingebettet. Ortsangaben werden nicht als Herstellungsereignis angegeben, sondern gehen idealerweise in der Provenienz auf – oder es werden bestimmte Orte in Archivgut thematisiert und stünden dann, analog zur Museumssparte, ohnehin außerhalb einer rein hypothetischen Ereignisstruktur.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch auf die Empfehlung von Eleftheria Tsoupra, Valentine Charles und Regine Stein hingewiesen, die sich für die Einführung einer Ereignisstruktur im

²¹¹ Nähere Erläuterungen in der Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 27-29.

²¹² Siehe Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 10.

European Data Model (EDM) aussprechen.²¹³ EDM ist ein spartenübergreifendes Format; ob und inwiefern sich dies auf die Erfassungspraxis in Bibliotheken und Archive auswirkt, bleibt abzuwarten.

Ereignisstruktur		
Modellierung nach Ereignissen in der Objektgeschichte ist ein Alleinstellungsmerkmal der Museumssparte.		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Die ereignisbasierte Datenmodellierung sieht eine strukturierte Dokumentation der Objektgeschichte in strukturierter Form vor, indem Personen, Zeit- und Ortsangaben in eine Ereignisstruktur eingebettet werden. Zwischen Personen, Zeit- und Ortsangaben innerhalb einer Ereignisstruktur und thematisierten Personen, Zeit- und Ortsangaben ist zu unterscheiden.	Personen, Orts- und Zeitangaben werden zwar auch in Bibliotheks- und Archivadokumentationssystemen erfasst, doch werden diese Angaben nicht ereignisbasiert modelliert.	

Tab. 9: Die Ereignisstruktur im spartenübergreifenden Vergleich.

11. Inventarnummer

Ein letztes Datenfeld, das in diesem Beitrag näher thematisiert wird, da es für die museale Erschließung, vielleicht abgesehen von einigen Universitätssammlungen, eine wichtige Rolle spielt, ist die Inventarnummer. In der Inventarnummer spiegelt sich allerdings weniger ein konkretes Ordnungsprinzip wider, als dies bei Identifikationsnummern der Archiv- oder Bibliothekssparte der Fall ist. Vielmehr dienen Inventarnummern bei der Erfassung von Objekten in Museumsdatenbanken vor allem der eindeutigen Identifikation²¹⁴ von Objekten – gerade wenn sie im eigenen Sammlungsmanagement keinen (einschlägigen) Titel haben – sowie bei der Erfassung und beim Datenaustausch der Dublettenkontrolle, wie bereits im Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung des konstatiert wurde.²¹⁵

²¹³ Siehe https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/EuropeanaTech/EuropeanaTech_WG/DataQualityCommittee/Representing%20events%20in%20EDM/Recommendations%20for%20the%20representation%20of%20edm_Event%20in%20Europeana.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²¹⁴ Siehe auch Rohde Enslin 2024, S. 27, der dort aufzeigt, wie zwischen verschiedenen Objekten alleine über die Inventarnummer ein Bezug hergestellt wird.

²¹⁵ Cf. DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993, S. 18.

Ausprägung

Inventarnummern sind in der musealen Erfassungspraxis oft sprechend, vor allem dann, wenn historische, nicht fortlaufende Nummern vergeben werden.²¹⁶ Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die in der Verbunddatenbank museum-digital gebotene Möglichkeit, bei der Objekterfassung nach einem standardisierten Schema Inventarnummern vorzuschlagen.²¹⁷ In bestimmten Fällen werden in der musealen Erschließung auch alte Inventarnummern oder weitere Nummern (z. B. Katalognummern, Akzessionsnummern usw.) geführt.²¹⁸ Die Inventarnummer ist nicht zu verwechseln mit der Datensatznummer; Letztere wird im Museumsdokumentationssystem automatisch erzeugt und bildet in Portalen zusammen mit dem ISIL des Museums als Identifikator für die objektverwahrende Einrichtung²¹⁹ die Grundlage für die eindeutige Identifizierung eines Datensatzes zu einem Kulturerbeobjekt.²²⁰

Bibliothek und Archiv

In der Bibliothekssparte dienen Signaturen vorrangig dazu, „den Standort eines Buches innerhalb der (sachlichen) Gesamtaufstellung eindeutig festzulegen.“²²¹ Die Bibliothekssignatur besteht aus Lokalkennzeichen, systematischer Notation und einem individualisierendem Element und soll zum einen eindeutig, zum anderen möglichst kurz sein und dadurch die Zugänglichkeit der Bestandsbenutzung sicherstellen.²²² Für die tiefere Erschließung hat sich in der Bibliothekssparte unter anderem die *Cutter-Sanborn-Notation* als Standard etabliert.²²³

²¹⁶ Zur Forderung nach fortlaufenden Inventarnummern siehe Knorr 1957, S. 26.

²¹⁷ Nähere Ausführungen im museum-digital:handbuch unter <https://de.handbook.museum-digital.info/musdb/Objekte/Neues-Objekt.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²¹⁸ Zur Unterscheidung zwischen Inventar- und Eingangsnummern siehe DMB-Leitfaden Dokumentation von Museumsobjekten 2011, S. 17. Zur Unterscheidung von Verbundnummern, Signaturen und Inventarnummern im Zuge der Inventarisierung siehe Clemens 2001, S. 102ff.

²¹⁹ International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations. Zum ISIL und seiner Beantragung siehe <https://isil.museum/index.php?t=info> und <https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/vergabe/isil> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²²⁰ Siehe den Eintrag zur RecId in der Lido-Spezifikation: <http://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#lidoRecID> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²²¹ Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg 2016, S. 1

²²² Siehe Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg 2016, S. 2.

²²³ Siehe Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg 2016, S. 6-7.

In der Archivsparte kommt, wie auch anderweitig schon angeklungen ist, der Archivtektonik²²⁴ eine besondere Bedeutung zu: Bei der Erschließung von Archivgut wird immer auch die jeweilige Tektonik mitgedacht. So sollen Archivsignaturen unter anderem über die Reihenfolge der Lagerung im Magazin Aufschluss geben. Zudem spielen sie bei der Trennung einer Akte eine zentrale Rolle.²²⁵ Der hohe Stellenwert, der der Archivtektonik in der Archivsparte beigemessen wird, findet dahingehend Ausdruck, dass in Archivdokumentationssystemen in der Regel eine Archivsignatur verlangt wird und zusätzlich noch eine Vor- oder Altsignatur erfasst werden kann.²²⁶ Zudem besteht gegebenenfalls noch die Möglichkeit, Bestellsignaturen²²⁷ und Zitiersignaturen²²⁸ sowie Aktenzeichen zu erfassen.

NLA OS K Akz. 2004/001 Nr. 2 H

Beschreibung - Repräsentationen

Beschreibung: Verzeichnung

Identifikation

<i>Titel</i>	Gebiet um die Wallstraßen im Bereich Martinitor, ca. 1880
	Ausf.-Art: Farbige Zeichnung auf Papier, auf Leinen aufgezogen
	Hersteller:
	Format 91 x 217 cm
	Maßstab: 1 : 500
<i>Alte Archivsignatur</i>	Dep 3

Provenienz

<i>Organisations- und Aktenzeichen</i>	IV 202
--	--------

Abb. 9: Auf dieser Objektseite aus Arcinsys ist oben links die „Archivsignatur“ prominent hervorgehoben; in den Metadaten wird eine „Alte Archivsignatur“ genannt. Darüber hinaus erfolgt eine Provenienzangabe mit dem „Organisations- und Aktenzeichen“. Verwahrende Einrichtung: Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung Osnabrück. Objektseite in Arcinsys: <https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v4131267#repheader> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²²⁴ Siehe: <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html#Alphabetischer%20Index%20Tektonik> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023).

²²⁵ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 11.

²²⁶ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 29. Zur Mitaufnahme von Altsignaturen (und dazu, dass das in der Praxis doch oft nicht geschieht) siehe auch Uhde 2019, S. 7.

²²⁷ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 15; 29.

²²⁸ Cf. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, S. 14.

Inventarnummer und Signatur		
Die Datenfelder sind ähnlich, aber nicht deckungsgleich		
Museumssparte	Bibliothekssparte	Archivsparte
Die Inventarnummer dient der eindeutigen Identifizierung und Auffindbarkeit von Objekten sowie der Dublettenkontrolle. Nicht verwechselt werden sollte sie mit der Datensatznummer.	Die Bibliothekssignatur gibt den Standort des Buches an und soll die Zugänglichkeit der Bestandsbenutzung sicherstellen.	Die Archivsignatur ist eng mit der Archivtektonik verwandt und gibt vor allem über die Lagerung im Magazin Aufschluss.

Tab. 10: Inventarnummer im spartenübergreifenden Vergleich.

12. Zusammenfassung und Ausblick

Es ist deutlich geworden, dass Museumsobjekte ganz andere Bedarfe im Hinblick auf die Erschließung mit sich bringen, als dies in der Bibliotheks- oder Archivsparte der Fall ist. Dies ist teils auf die Verschiedenartigkeit der Museumsobjekte und der disparaten Fachdisziplinen in der Museumssparte, teils auf die Art und Weise der (Tiefen-)Erschließung im Museum zurückzuführen. Allein die Ansetzung von Objekttiteln erweist sich in der Museumssparte angesichts der Tatsache, dass nur die wenigsten Museumsobjekte von Hause aus einen vorgegebenen Titel haben, als durchaus schwierig. Ebenso bringen die Festlegung eines Objekttyps und die Materialbestimmung angesichts der Verschiedenartigkeit von Museumsobjekten und der Notwendigkeit, für bestimmte Erschließungsinformationen möglichst spezifische, aber zugleich über die einzelnen Fachdisziplinen hinaus verständliche Begriffe zu wählen, ganz andere Herausforderungen mit sich als in der Bibliotheks- und Archivsparte. Auch die Abgrenzung zwischen Objekttyp und Objektgattung auf der einen Seite und Themenkategorie und Themenschlagwort auf der anderen Seite stellt sich in dieser Komplexität vor allem für Museumsobjekte. Gleichmaßen gehen ganz allgemein mit der Kategorienbildung und Objektklassifizierung in der Museumssparte nicht nur, aber auch angesichts der Vielzahl an Spezialklassifikationen in den einzelnen Fachdisziplinen und angesichts der Absicht, Sammlungszusammenhänge sauber abzubilden, andere Bedarfe einher als in anderen Kultursparten.

Darüber hinaus ist klar geworden, welchen besonderen Stellenwert Objektbeschreibungstexte in der Museumssparte einnehmen, wohingegen sie in der Bibliotheks- und Archivsparte auf Formalbeschreibungen bzw. Kurzbeschreibungen im Staccato-Stil beschränkt sind oder, von Unikaten und alten Dru-

cken in Sondersammlungen abgesehen, sogar gänzlich entbehrlich sind – oder aber in der Archivsparte ausschließlich auf der übergeordneten Verzeichnungsebene der Archivtektonik erfasst werden. Museumsobjekte sind nicht in eine hierarchische Struktur eingebettet, wie sie die Archivtektonik bietet – wohl aber in mitunter komplexe und schwierig zu dokumentierende Sammlungsstrukturen. Die fehlende Einbettung in eine hierarchische Struktur hat wiederum ganz konkrete Auswirkungen auf die Nutzung der Datenfelder! So nimmt es nicht wunder, dass die Inventarnummer nur bedingt mit der Bibliotheks- bzw. Archivsignatur vergleichbar ist und letztlich eine andere Funktion erfüllt als jene Identifikationsnummern. Auch unterscheidet sich die Erfassung von Beschriftungen/Inschriften in der Museumssparte: In den anderen Kultursparten werden diese nur in bestimmten Ausnahmefällen in eigenen Datenfeldern, oftmals auch überhaupt nicht gesondert erfasst. Ein Alleinstellungsmerkmal der Erschließung in der Museumssparte ist letztlich die strukturierte Wiedergabe der Objektgeschichte innerhalb der Ereignisstruktur und die ereignisbasierte Modellierung von Personen-, Zeit- und Ortsangaben. Dass diese Art der Erschließung ganz andere Anforderungen mit sich bringt als die nicht-ereignisbasierte Erfassung von Personen, Orts und Zeitangaben in der Bibliotheks- und Archivsparte, dürfte einleuchten.

Mit den in diesem Artikel thematisierten Datenfeldern werden die Besonderheiten der Datenfelder in der musealen Erschließung keineswegs erschöpfend behandelt. Weitere Felder könnte man problemlos ergänzen: So konnte in diesem Rahmen etwa nicht näher auf Datenfelder eingegangen werden, die der Ausweisung des Rechtsstatus dienen; diese gestaltet sich in der Museumssparte anders und mitunter komplexer als in anderen Kultursparten: Die oft genannte „Schöpfungshöhe“ bietet nämlich bei Museumsobjekten oft einen weiten Interpretationsspielraum. Auch Datenfelder innerhalb der Ereignisstruktur, die explizit der Provenienzausweisung dienen und im großen Kontext der Provenienzforschung zu sehen sind, konnten in diesem Rahmen nicht näher erläutert werden. Es ist allerdings geplant, dass diese Datenfelder in weiteren Beiträgen unserer Artikelserie eine genauere Betrachtung erfahren. Zur Lektüre dieser Artikel möchten wir Sie, sobald erschienen, herzlich einladen!

Bibliographie

Einschlägige Dokumentationsstandards, Handbücher, Leitfäden etc.

Anforderungen an die Lieferdaten (DDB) = *Anforderungen an die Lieferdaten, ed. Metadatenmanagement der DDB*. 2022 (letzte Änderung).

Online verfügbar unter: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/x5CIAQ> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Cataloging Cultural Objects 2006 = BACA, Murtha et al. *Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images*. Chicago, 2006.

Online verfügbar unter: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5506147/mod_resource/content/1/Cataloging_Cultural_Objects.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Siehe auch: <https://www.vraweb.org/cco> (zuletzt aufgerufen am: 12.04.2024).

Code of Ethics = *Code of Ethics*, ed. International Council of Museum. Paris, 2017.

Online verfügbar unter: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-ethics> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

CDWA = *Categories for the Description of Works of Art*, ed. J. Paul Getty Trust. 2006 (letzte Aktualisierung: 2024). Online verfügbar unter: https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

CIDOC CRM (Version 7.2.1) = BEKIARI, Chryssoula et al. *Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model*. Version 7.2.1. 2022.

Online verfügbar unter: https://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.2.1.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DDB-Mets/Mods = *DDB-Mets/Mods*, ed. Fachstelle Bibliothek der Deutschen Digitalen Bibliothek. 2023 (letzte Änderung).

Online verfügbar unter: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/uwQiAQ> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DDB-EAD = *EAD (DDB)*, ed. Fachstelle Archiv der Deutschen Digitalen Bibliothek. 2022 (letzte Änderung).

Online verfügbar unter: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/hBliAQ> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DDB-LIDO Anwendungsprofil = *DDB-LIDO*, ed. Fachstellen Museum, Mediathek Foto/Ton und Denkmalpflege der Deutschen Digitalen Bibliothek. 2022–2025 (letzte Änderung).

Online verfügbar unter: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/cwiuB> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DMB-Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung 1993 = PROESTLER, Viktor. *Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung. Ein Bericht der „Arbeitsgruppe Dokumentation“ des Deutschen Museumsbundes*. Karlsruhe, 1993.

Online verfügbar unter: <https://www.museumbund.de/wp-content/uploads/2017/06/datenfeldkatalog.pdf> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DMB-Leitfaden Dokumentation 2011 = HAGEDORN-SAUPE, Monika. *Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten*. Berlin 2011.

Online verfügbar unter: https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/LeitfadenDokumentation.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

DMB-Handreichung Digitale Grunderfassung 2022 = BERGMAYER, Winfried und KLIMPEL, Paul. *Handreichung Digitale Grunderfassung. 10 Grundsätze*. Berlin, 2022.

Online verfügbar unter: <https://www.museumbund.de/wp-content/uploads/2022/12/handreichung-digitale-grunderfassung.pdf> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

LIDO-Handbuch Grafik 2019 = KNAUS, Gudrun, KAILUS, Angela, STEIN, Regine. *LIDO-Handbuch für die Erfassung und Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten: Band 1: Grafik*, ed. Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, Heidelberg 2019: arthistoricum.net-ART-books

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.382.544> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

LIDO-Handbuch Malerei und Skulptur 2022 = KNAUS, Gudrun, KAILUS, Angela, STEIN, Regine. *LIDO-Handbuch für die Erfassung und Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten: Band 2: Malerei und Skulptur*, ed. Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, Heidelberg 2022: arthistoricum.net-ART-books

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1026> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

LIDO-Primer = *LIDO Primer*. Hrsg. v. : CIDOC LIDO Working Group. 2023.

Online: <https://lido-schema.org/documents/primer/latest/lido-primer.html> (letzter Aufruf: 11.12.2024).

LIDO-Spezifikation = *LIDO – Lightweight Information Describing Objects Version 1.1*, ed. ICOM-CIDOC LIDO Working Group, 2021.

Online verfügbar unter: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

LIDO-Terminologie = *Selected vocabulary: LIDO-Terminologie*, ed. CIDOC LIDO Working Group, zugänglich über digiCULT xTree.public Version 1.6. 2023 (letzte Aktualisierung).

Online verfügbar unter: <https://terminology-view.lido-schema.org> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Minimaldatensatz-Empfehlung = *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (v. 1.0.1)*. Hrsg. v. : AG Minimaldatensatz. 2024. CC0 1.0 Universell

Online verfügbar unter: www.minimaldatensatz.de (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024) und <https://doi.org/10.5281/zenodo.11209289> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024)

Object ID = *Object ID*, ed. International Council of Museums. 1997.

Online verfügbar unter: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid> (zuletzt aufgerufen am: 04.12.2023). Deutsche Fassung: https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/12/ObjectID_german.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg 2016 = BAYREUTHER, Inge und PEISL, Barbara. *Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg*. Regensburg, 2016.

Online zugänglich unter: https://rvk.uni-regensburg.de/images/stories/fruit/sigreg/regeln_fuer_die_signaturvergabe_ub_regensburg.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) 2017 = SCHEVEN, Esther, NAJ-GUTTANDIN, Juliana. *Elektronische Ausgabe der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK)*, Leipzig/Frankfurt am Main 2017, 4. vollständig überarbeitete Auflage

Online verfügbar unter: <https://www.dnb.de/rswk>

SPECTRUM (V. 3.1) 2013 = *SPECTRUM 3.1 The UK Museum Documentation Standard Deutsche erweiterte Fassung*, ed. Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz. Berlin 2013: Materialien aus dem Institut für Museumsforschung. Sonderheft 5.

Online verfügbar unter: https://www.museumswesen.smwk.sachsen.de/download/SPECTRUM-de-3-1_21-1-2013.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Terminologie der Archivwissenschaft = *Terminologie der Archivwissenschaft. Alphabetischer Index*, ed. Archivschule Marburg. Marburg, 2015.

Online verfügbar unter: <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs = *Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs*, Version 1.2. 2022.

Online verfügbar unter: https://archivberatung.hessen.de/sites/archivberatung.hessen.de/files/2023-02/hla_verzeichnungsrichtlinie_2022_08_04.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Literatur

Baueregger 2012 = BAUEREGGER, Nina. *Europeana und die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB). Bedeutung und Herausforderung für die deutsche Bibliothekslandschaft*. In: *Perspektive Bibliothek* 1.2, 2012, S. 4-30.

Clemens 2001 = CLEMENS, Hans. *Inventur im Museum. Rekonstruktion und Modernisierung traditioneller Sammlungsverwaltung: ein Praxisleitfaden*, Michigan, 2001.

Enslin 2023 = ENSLIN, Joshua, *Categorizing an Object's Tags*, 2023.

Online verfügbar unter: <https://blog.museum-digital.org/2023/05/11/categorizing-an-objects-tags> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2023)

Kailus 2023 = KAILUS, Angela. *Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten*, in: NFDI4Culture Guidelines.

Online verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/go/E3625> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Knaus 2019 = KNAUS, Gudrun. *Leitfaden für digitales Sammlungsmanagement an Kunstmuseen*. Heidelberg, 2019: arthistoricum.net.

Online verfügbar unter: <https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/775> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Knorr 1957 = KNORR, Heinz Arno. *Inventarisierung und Sammlung in den Heimatmuseen*. (1957). *Fachstelle für Heimatmuseen*, Halle a. d. S., 1957.

Lindenthal 2024 = LINDENTHAL, Jutta: *Konzept für ein Kategoriensystem in der Deutschen Digitalen Bibliothek im Rahmen des Projektes Verbesserung der Qualität der Metadaten und der Prozesse der Verarbeitung in der DDB*, Juli 2023 (überarbeitete Version: 2024).

Online verfügbar unter: <https://nc.balilabs.de/index.php/s/sxYnP22fKrS82gL> (letzter Aufruf: 17.07.2024).

Marchini 2024 = MARCHINI, Chiara: *Der Blick über den Tellerrand. Rezeption der FAIR-Prinzipien an Museen in Deutschland*. Zenodo. 2024

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12651728> (letzter Aufruf: 11.12.2024). Zitiert wird v.1 (Oktober 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12651729>).

Quade 2024 = QUADE, Lisa: *Von der Bewahrung zur Online-Veröffentlichung in Museen und Sammlungen. Theorie und mögliche Praxis des ethischen Umgangs mit Daten über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*. Zenodo. 2024.

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732538> (letzter Aufruf: 11.12.2024). Zitiert wird v.1 (Oktober 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732539>).

Rohde-Enslin 2020 = ROHDE-ENSLIN, Stefan. *Das Innere nach außen kehren? Inventarisieren mit Publikationsanspruch*. In: GEIPEL, Andrea, SAUTER, Johannes und HOHMANN, Georg. *Das digitale Objekt – Zwischen Depot und Internet*. Eichenried, 2020: Deutsches Museum Studies 7, S. 25 – 38.

Online verfügbar unter: <https://www.deutsches-museum.de/assets/Verlag/Download/Studies/studies-7-download.pdf> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Rohde-Enslin 2021 = ROHDE-ENSLIN, Stefan. *PUQI – Verführung zur Qualität*, Januar 2021.

Online verfügbar unter: <https://blog.museum-digital.org/de/2021/01/22/ein-publikations-qualitaets-index-fuer-museumsobjektinformationen> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Rohde-Enslin 2024 = ROHDE-ENSLIN, Stefan. *Museen sind anders! Museen als Räume der Datenerstellung*. Zenodo. 2024.

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665382> (letzter Aufruf: 11.12.2024). Zitiert wird v.1 (Februar 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665383>).

Schellig / Steil 2022 = SCHELLIG, Jessica und STEIL, Trixi. *16. Tag der Antiken Numismatik in Münster am 28./29. Oktober 2022*. In: *OZeAN* 4, 2022, S. 79 – 87.

Schulze 2018 = SCHULZE, Francesca. *Objektbeschreibende Metadaten in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Analyse der Eignung als Informationsfilter im Retrieval*. Berlin, 2018: Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 461.

Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.18452/21997> (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).

Städtler 2023 = STAEDTLER, Domenic. *Nutzung von Normdaten zur Optimierung von Suche und Filter für Museumsobjekte in der Deutschen Digitalen Bibliothek*. In: EVA Berlin 2023. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie, Berlin 2023, S. 109 – 115.

Online verfügbar unter: https://eva-berlin-conference.de/wp-content/uploads/2024/01/EVA_2023_Konferenzband.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024)

Uhde 2019 = UHDE, Karsten. *Zwischen Tradition und Online-Mainstream – Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert*. In: *Archivpflege in Westfalen-Lippe 90*, 2019, S. 6 – 10.

Online verfügbar unter: https://www.lwl-archivamt.de/media/filer_public/cc/4f/cc4f4138-e21b-43da-8fcd-6fead0bd6948/06-10_uhde.pdf (zuletzt aufgerufen am: 04.01.2024).